

NITEMOA
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
UVP

 UVP | UNIVERSIDAD
DEL VALLE DE PUEBLA

Año 3, No. 5
Enero - Junio 2025

NITEMOA

Cuadernos de Investigación

NITEMOA, CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN, año 3, No. 5, enero - junio 2025, es una publicación semestral editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C., Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488. Editores responsables: Dra. Ma. Hortensia Irma Lozano e Islas y Mtro. Prisciliano Gerardo Illescas Lozano. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2022-112814254100-102, ISSN: En trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Coordinación Editorial y de Publicaciones, Dr. Mauricio Piñón Vargas, Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488 ext. 798, fecha de última modificación, 8 de agosto de 2024.

Las posturas expresadas por los autores no necesariamente reflejan las posturas de la Universidad del Valle de Puebla, de su Coordinación Editorial y de Publicaciones, de las editoras responsables ni del staff editorial involucrado en la edición de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, siempre y cuando se acredite el origen de estos.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

NITEMOA

Cuadernos de Investigación

Universidad del Valle de Puebla

Presidente de la Junta de Gobierno

Mtro. Jaime Illescas López

Rectora

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Directora de la División de Negocios, Hospitalidad
y Ciencias Sociales

Mtro. Tomás Vásquez Torres

Director de Posgrados, Educación Continua,
Virtual y Abierta

Mtro. Salvador Cervantes Cajica

Editoras Responsables

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Mtro. Gerardo Prisciliano Illescas Lozano

Coordinador Editorial

Dr. Mauricio Piñón Vargas

Diseño Editorial

Lic. Jocelin Solano García

Revisión ortotipográfica

Mtro. Jesús Alberto Hernández Granados

COMITÉ EDITORIAL

Tomás Vásquez Torres
Universidad del Valle de Puebla

Salvador Cervantes Cajicazz
Universidad del Valle de Puebla

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Sofía Lorena Rodiles Hernández
Universidad del Mar

Dra. Mariana Figueroa de la Fuente
Universidad de Quintana Roo

Mtra. Sandrine Laurence
Universidad del Mar

Dr. Luis Moreno Hernández
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Mtra. María Guadalupe Salazar Arrieta
Cruz Roja Mexicana de Puebla

Mtr. Aldo Chiquini Zamora
Universidad de las Américas, Puebla

Mtro. Juan Manuel Vargas Ramírez

Instituto de Estudios Universitarios

Dra. Dolores Sánchez Arjona

Universidad de Málaga

Dr. Manuel Iván Manríquez Calderón

CECYTE

Lic. Enrique León

Plush Three

Mtro. José Carlos Hernández González

CIATEQ

Mtro. Missael Román del Valle

CIATEQ

Mtra. María Eugenia Costes Intriago

Universidad de la Sierra

Dra. Aura Paulina Flores Barrera

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dra. Teresa de Jesús Vargas Vega

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dra. Christian Karel Salgado Vargas

Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Víctor Manuel López Guevara

Colegio de Tlaxcala

Mtra. Adoración Águila García

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

ÍNDICE

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA EL ADULTO MAYOR FUNCIONAL MEDIANTE EL MODELO DE PROMOCIÓN A LA SALUD	11
ELYSIUM: UNA EXPLORACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS CATÁSTROFES NATURALES QUE INSPIRAN A UNA COLECCIÓN DE MODA	23
DISEÑO DE PRENDAS ESPECIALIZADAS PARA MUJERES QUE PRACTICAN POLE DANCE: FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA	46
RECONOCIMIENTO DE NECESIDADES COGNITIVAS Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON POSIBLE NEURODIVERGENCIA	69
REINTERPRETACIÓN DE DIEZ RECETAS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A LA COCINA MEXICANA CONTEMPORÁNEA	85

Editorial

Bienvenidos a la edición del primer semestre del año 2025 de Nitemoa, una revista que continúa consolidándose como un espacio plural, innovador y profundamente reflexivo. En este número, convergen cinco investigaciones que, desde diferentes disciplinas, proponen nuevas formas de entender y transformar la realidad social, cultural, científica y artística que habitamos.

Cada artículo refleja el espíritu interdisciplinario y el compromiso social que distingue a nuestra publicación, al abordar temas relevantes con rigor metodológico y sensibilidad humana.

El artículo Atención de enfermería para el adulto mayor funcional mediante el modelo de promoción a la salud pone sobre la mesa una necesidad urgente en el contexto nacional e internacional: el cuidado integral del adulto mayor en un mundo con población cada vez más longeva. Su propuesta, centrada en la promoción de la salud desde el rol de enfermería, ofrece una mirada preventiva, humanista y adaptable a distintos sistemas de salud, lo cual tiene implicaciones directas en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores y en la sostenibilidad de los servicios de atención médica.

Desde otra perspectiva, Elysium: una exploración de la relación entre las catástrofes se adentra en una reflexión filosófica, estética y conceptual sobre los vínculos que existen entre las crisis y el potencial regenerativo del arte y la cultura. A través de un enfoque transdisciplinar, este artículo traza una cartografía de significados que puede ser leída tanto desde la teoría crítica como desde la práctica creativa. Su alcance internacional es evidente al dialogar con fenómenos globales como el cambio climático, la pandemia o los conflictos bélicos, y al invitar a repensar las formas de resiliencia colectiva.

En el ámbito del diseño y la moda, Diseño de prendas especializadas para mujeres que practican pole dance: funcionalidad y estética representa una valiosa aportación a la innovación textil con enfoque de género. El pole dance, disciplina que combina arte, fuerza y expresión corporal, demanda vestuarios que respondan a exigencias

técnicas y simbólicas. Esta investigación propone soluciones funcionales y estilísticas que contribuyen al empoderamiento femenino y a la profesionalización de una práctica cada vez más reconocida en distintos países, conectando lo local con las tendencias globales en diseño deportivo y performativo.

La inclusión educativa y la salud mental cobran protagonismo en Reconocimiento de necesidades cognitivas y atención a estudiantes universitarios con posible neurodivergencia, un artículo que evidencia la urgencia de adaptar los modelos educativos a la diversidad neurocognitiva. El estudio plantea estrategias para mejorar la experiencia universitaria de estudiantes neurodivergentes, al tiempo que impulsa una transformación estructural en las instituciones educativas. Su relevancia internacional es clara, ya que se suma a los debates contemporáneos sobre neurodiversidad, accesibilidad y equidad en la educación superior.

Finalmente, la tradición culinaria mexicana es resignificada con creatividad y rigor en Reinterpretación de diez recetas de Sor Juana Inés de la Cruz a la cocina mexicana contemporánea, un homenaje a la herencia literaria y gastronómica de una de las figuras más emblemáticas de la cultura iberoamericana. Este artículo no solo rescata y moderniza recetas históricas, sino que también propone un diálogo entre pasado y presente, entre saberes ancestrales y técnicas contemporáneas, posicionando a la gastronomía como un campo fértil para la investigación, la identidad y la proyección internacional de México.

Así, este número de Nitemoa invita al lector a recorrer un abanico de saberes que, desde la salud, la cultura, el arte, la educación y la tradición, iluminan los retos y las posibilidades del presente. Agradecemos profundamente a las autoras y autores por su dedicación, y a nuestras lectoras y lectores por ser parte activa de esta comunidad que sigue creciendo y soñando con un mundo más justo, inclusivo y creativo.

Buena Lectura

Atentamente,

La Editorial

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

**ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA EL ADULTO MAYOR
FUNCIONAL MEDIANTE EL MODELO DE PROMOCIÓN A
LA SALUD**

**NURSING CARE FOR FUNCTIONAL OLDER ADULTS
THROUGH THE HEALTH PROMOTION MODEL**

Artículo de investigación

Bustamante, Manuela¹

UVP, Universidad del Valle de Puebla

alebustamante998gmail.com

ORCID: 0009-0009-8885-3625

Garita, María²

UVP, Universidad del Valle de Puebla

maria.garita@uvp.edu.mx

ORCID: 0009-0001-1616-251X

Recibido el 20 de enero de 2024. Aceptado el 25 de marzo de 2025. Publicado el 30 de junio de 2025.

Reseña del Autor 1

Bustamante Hernández Manuela Alexa, egresada de la Universidad del Valle de Puebla de la Licenciatura de Enfermería. Ha incursionado cursos del sector salud, actualmente se encuentra trabajando en Clínica Láser y Ultrasonido Ocular, en constante capacitación. En la actualidad está tomando clases de inglés, en la Escuela de idiomas Plurilingüe, su pasatiempo favorito es ir a correr por las tardes.

Reseña del Autor 2

Garita Alonso María de Lourdes, Doctora en educación por la Universidad La Salle Benavente, Puebla, con Maestría en Procesos de Calidad Educativa, por el Centro Universitario Interamericano plantel Puebla y Licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actualmente se desempeña como docente en diversas materias en la Universidad del Valle de Puebla donde es directora de diversos trabajos de investigación en Licenciatura en enfermería.

Resumen

El termino envejecimiento activo es muy poco conocido y la atención de salud en los adultos mayores, no es como se espera, debido a muchos factores que intervienen en dicha población es por ello que se pretende buscar una salud integral y de calidad, con el uso de instrumentos adecuados, en donde se puedan adoptar medidas de atención para este grupo de edad. Metodología: El estudio de caso se llevó a cabo en la localidad de Santa Catarina Juquila, Oax, debido que se eligió a la fémina de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo aparentemente sana. Resultados: se obtienen a través del Plan de Cuidados de Enfermería, con ayuda de las Taxonomías NANDA, NIC y NOC y mediante el instrumento denominado Guía de valoración del paciente adulto basado en el Modelo de promoción de la salud de Pender. Conclusión: Se observó que el grupo de los adultos mayores cada vez va en incremento, es por ello de suma importancia, que la población adopte conductas saludables a lo largo de su vida, por esta razón es de gran relevancia

que el personal de enfermería debe de tener la capacidad y recursos necesarios que le accedan a planear, organizar y sobre todo promover estilos de vida saludables en este grupo de edad.

Palabras clave: Adulto mayor, Salud integral, Plan de cuidados de enfermería, Promoción de la salud, Estilos de vida.

Abstract

The term active aging is very little known and health care in older adults is not as expected, due to many factors that intervene in said population, which is why it is intended to seek comprehensive and quality health, with the use of appropriate instruments, where care measures can be adopted for this age group. Methodology: The case study was carried out in the town of Santa Catarina Juquila, Oax, because the female was chosen according to the inclusion and exclusion criteria and, above all, apparently healthy. Results: The results of the case study were given through the Nursing Care Plan, with the help of the NANDA, NIC and NOC Taxonomies and with the help of the Adult Patient Assessment Guide instrument based on the Health Promotion Model. depend. Conclusion: It was observed that the group of older adults is increasing, it is therefore of utmost importance that the population adopts healthy behaviors throughout their lives, for this reason it is of great relevance that nursing staff must to have the necessary capacity and resources to plan, organize and, above all, promote healthy lifestyles.

Keywords: Older adult, Comprehensive health, Nursing care plan, Health promotion, Lifestyles

Introducción

El adulto mayor se ha definido cronológica y funcionalmente como un individuo que cada día adquiere mayor relevancia, debido a su experiencia y sabiduría, pero cuando se habla del adulto mayor funcional se hace referencia a la persona que

puede valerse por sí sola desde el punto de vista físico, psicológico, económico y social debido a que se trata de un individuo que aparentemente cuenta con todas sus capacidades y aunado a esto mantiene una salud estable, por ser un sujeto responsable de su autocuidado, ya que en el transcurso de su existencia se observa que ha conseguido llegar a esta última etapa de su vida en óptimas condiciones. Por lo que el personal de enfermería juega un papel importante en este grupo de personas, para la enseñanza aprendizaje en el mejoramiento de su estilo de vida.

Los científicos sociales especializados en el estudio del envejecimiento describen cronológicamente, tres grupos de adultos mayores: viejo joven, viejo viejo y viejo de edad avanzada. El primer grupo está entre los 60 y 74 años, este conjunto por lo general se encuentra activos, constante vitales rara vez alterados y vigorosos; el segundo grupo abarca de 75 a 84 años, ambos constituyen la tercera edad, su condición física y mental se puede ver deteriorada; mientras que el tercer conjunto va de 85 en adelante, en esta última etapa de la vida es muy probable que se sientan débiles, presenten enfermedades discapacitantes que le dificulten la realización de las actividades de la vida diaria. (Aranda y Aranda 2024).

Es de hacer notar que, según la Organización Panamericana de la Salud ([OPS], 2019), en el año 2017, el 14.6% de la población de las Américas era mayor de 60 años y para el 2050 se calcula, que se alcanzara el 25% en América Latina y el Caribe, incrementándose hasta el 30% en este mismo continente. Respecto a lo anteriormente mencionado, se hace referencia que el profesional de enfermería y cuidadores profesionales, deber tener la capacidad de contribuir al cuidado y atención de estos individuos, ya que sus acciones son fundamentales en el cuidado de su inmunidad, al proporcionar los conocimientos idóneos para que los viejos tomen consciencia de su nueva etapa y adopten conductas y estilos de vida adecuadas para el beneficio de su salud (OPS, 2019).

Planteamiento del problema

El trabajador de la salud y los cuidadores profesionales presentan escasos conocimientos para el cuidado de esta población incluso actualmente existen pocos estudios sobre la aplicación de intervenciones oportunas para el autocuidado del adulto mayor funcional, a fin de que ellos mantengan una buena condición integral lo más prolongado en el tiempo, por lo que se sugiere que los encargados de estos grupos, desarrollen investigaciones con fundamento científico para el beneficio de individuos que cursan la última etapa de su vida.

Ante la necesidad de ayudar al adulto mayor en el cambio de actitud, se creó y aplico un Plan de Cuidados de Enfermería (PAE) que sirva como referencia para que los cuidadores profesionales y el personal de salud, cuenten con una herramienta de consulta a fin de que el adulto mayor funcional se mantenga sano e independiente el mayor tiempo posible en el transcurso de su vida.

El objetivo de la presente investigación fue crear y aplicar un instrumento que sea un referente en la prevención de enfermedades y complicaciones para el adulto mayor funcional que cursa esta fase de su vida. Pues de acuerdo con la OPS (2019) la demanda de los servicios de salud, crecerá por el aumento en la esperanza de vida y discapacidad de los adultos mayores, pues cuidadores y familiares no podrán satisfacer todas sus necesidades; por lo consiguiente y ante los escasos documentos o herramientas existentes para ayudar al adulto mayor, se intervino a una persona que cumplió con los criterios de inclusión y exclusión para ser un adulto mayor funcional de manera privada y que mediante la ayuda de un plan de cuidados diseñado de forma oportuna se logró un cambio en su estilo de vida con acciones de enfermería donde se tomó en cuenta el modelo de promoción de la salud de Nola Pender. (Bustamante, 2023)

El rol de la enfermería en el apoyo social del adulto mayor, generalmente implica la interacción directa tanto con su entorno, como con las redes sociales, informales

de la persona y sus efectos positivos, ya que este soporte le hará sentir seguridad y empoderamiento lo que son resultado de su salud emocional, de la información y la ayuda que se intercambian durante la relación con las redes de apoyo; conviene subrayar que no solo este personaje sentirá seguridad sino también la familia quienes le animaran a tomar sus propias decisiones.

Revisión bibliográfica

El termino envejecimiento activo es poco conocido en la sociedad, debido a esto la atención de salud en los adultos mayores, no es como se espera, en vista de que interviene muchos factores; dichos componentes emergen en los cambios de los estilos de vida, por ello se pretende buscar una salud integral y de calidad aprovechando la oportunidad en la formación de recursos humanos para ayudar a esta comunidad, aplicando instrumentos adecuados, en donde se pueda adoptar medidas de atención para este grupo de edad. (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores [INAPAM], 2019).

Derivado del autocuidado que se pretende alcanzar, para que el adulto mayor sea capaz de adoptar cambios y hábitos de manera individual, se crea y adopta un Proceso de Atención de Enfermería como una herramienta disciplinar de investigación para abordar a un adulto mayor funcional con un enfoque cualitativo y cuantitativo desde una perspectiva holística, siguiendo las etapas y contenido del mismo. (Núñez Et al. 2023).

Cuando se habla del adulto mayor funcional, se piensa en un individuo mayor de 60 años que se desempeña y es responsable de su autocuidado en su entorno físico y social en comparación con otras personas de la misma edad cronológica. Esta persona mantiene su movilidad física para su desarrollo, además de poder integrarse a la sociedad, satisfacer sus necesidades básicas como aprender, crecer, tomar decisiones entre otras. (Fernández y Manrique, 2010).

Metodología y métodos

Para la aplicación del plan de cuidados se eligió como metodología, un estudio de caso con base en una adulta mayor que cumplió con los criterios de selección, así como que dicha persona estuvo conforme con la participación mediante la aceptación del consentimiento informado.

Como lo refieren Hernández et al. (2018), el estudio de caso busca emparejar peculiaridades que son comunes a algunas situaciones, como también las que hacen de ese tema en particular algo diferente. Su meta es demostrar cómo dichas características influyen de alguna forma en un evento o conjunto de personas o en diferentes momentos y que presentan características similares, por lo tanto se considera una investigación que radica en la observación minuciosa de un notable sujeto o grupo de personas con el fin de obtener resultados con un enfoque descriptivo transversal, donde se obtienen efectos que de acuerdo con la última etapa del proceso aplicado, pues con él apoyó del instrumento de referencia, se aplicaron las cinco etapas para finalmente, durante la observación se describe de forma detallada la recolección y análisis de datos, que son necesarios, cuando se desea estudiar fenómenos contemporáneos.

Para la aplicación del método y procedimiento se realizó la recopilación de los datos mediante la exploración céfalocaudal y un cuestionario guía de valoración del paciente adulto basado en el Modelo de Promoción de la Salud de Nola J. Pender, conforme a sus cuatro dimensiones: 1) Datos Generales del individuo en cuestión, así como el diagnóstico médico: 2) Valoración de las conductas como el manejo del estrés, que integran el estilo de vida incluyendo la promoción de la salud, en este punto se consideraron apartados como: responsabilidad en salud, las Toxicomanías NNN (NANDA, NIC y NOC), características de la vivienda, medidas preventivas como vacunación y detecciones oportunas de enfermedades crónicas, en este punto se considera la nutrición, actividad física, sueño, descanso y actividades de la vida diaria y otros aspectos del individuo, como relaciones interpersonales con

la familia y el entorno; crecimiento espiritual, aspectos emocionales, sin embargo antes de considerar los puntos de referencia fue necesario conocer sus signos vitales como; frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), tensión arterial (TA) y temperatura corporal (TC) y datos somato métricos, (Beristáin y Díaz, 2009).

Resultados

De acuerdo con el instrumento Guía de valoración del paciente adulto basado en el Modelo de promoción de la salud de Pender y exploración cefalocaudal y con apoyo de las 5 etapas del proceso enfermero, se creó un plan de cuidado puesto que antes de su aplicación se localiza un adulto mayor deprimido en donde se identificaron los siguientes diagnósticos;

1. Dominio 1. Promoción de la salud

Clase 2. Gestión de la salud

Disposición para mejorar la gestión de la salud manifestado por
Expresa deseos de mejorar las elecciones de la vida diaria para
satisfacer los objetivos

2. Dominio 2. Nutrición

Clase 1. Ingestión

Disposición para mejorar la nutrición manifestado por Expresa deseo
de mejorar la nutrición

3. Dominio 4. Actividad/reposo

Clase 1. Sueño/reposo

Patrón del sueño alterado relacionado con Insatisfacción
con el sueño manifestado por Patrón de sueño no reparador

De conformidad con los diagnósticos obtenidos se crearon 3 planes de cuidados, donde se aplicaron las Taxonomías NIC y NOC, antes de aplicar los planes se encontró una paciente con la escases de conocimiento de la salud, se agregó una plática de promoción a la salud, en donde la paciente mostro un gran interés acerca del autocuidado, pero sobre todo el entusiasmo y actitud que mostro para mejorar su calidad de vida y autocuidado, la colaboradora notifico que le faltaba motivación de alguien externo a su familia para realizar un cambio en su vida, posterior a ello se observa un adulto con mayores dudas, las cuales fueron subsanando conforme se aplicaba el Plan de Cuidados, (Siverio y Bellahmar 2023).

En cuanto al dominio de la nutrición, el adulto mayor tenía el intereses en mejorar su estado físico y de salud, manifestando curiosidad por saber más y acerca de la importancia de la ingesta de nutrientes, la cantidad de energía que aportan y que es conveniente ingerir para así poder mantener un óptimo estado nutricional, ya que con estas pequeñas modificaciones se pueden evitar enfermedades por carencia o bien aún se producen enfermedades por el exceso, todo esto con el objetivo de lograr una mejora en su conducta y adoptar los estilos de vida saludable.

Para finalizar, en el último diagnostico se encontró una adulta mayor que exteriorizó no tener un sueño reparador, así mismo refería que al día siguiente se sentía cansada, donde en dentro del plan de cuidados se le sugiere crear un ambiente favorable antes de dormir; no ingerir líquidos 2 horas antes de dormir ya que es un componente predisponente para conciliar el sueño debido a que logra ocasionar nicturia (orinar por la noche), así como también disminuir la ingesta de cafeína y hacer cenas ligera, a lo antes mencionado se logró en la paciente también haber fomentado actividades que le proporcionen una higiene correcta en el sueño. Por lo que posterior a las acciones aplicadas en el instrumento de referencia (PLACE), se identifica un adulto mayor visiblemente descansado y con mejor estado de ánimo.

García et al. (2016) manifiestan que las intervenciones por parte de la disciplina de enfermería aumentan el nivel de conocimientos en promoción de salud, por lo que son una habilidad efectiva para fomentar el bienestar del adulto mayor. Por lo tanto, conviene tener en cuenta que hoy en día, gran parte de esta población, cada vez va en aumento por lo que solicitaran un mayor número de servicios e infraestructura para su atención integral.

Conclusiones y discusión

Se concluye que un buen Plan de Cuidados, aplicado de forma oportuna, previene padecimientos crónicos a corto plazo siempre y cuando el individuo tenga la disposición de llevarlos a cabo, como lo refiere Heather y Kamitsuru (2019), del mismo modo es de gran importancia reconocer que la disciplina de enfermería tiene un lugar privilegiado como educador y promotor de la salud, desde el cual brindar su conocimiento científico hacia una atención holística que beneficie a las personas de su cuidado. Al aplicar el Modelo de Nola Pender se aseguran buenos resultados mediante el conocimiento y aplicación de la promoción de la salud, a fin de mejorar la calidad de vida de los individuos como lo expone Aliaga et al. (2016), quien refiere que los sistemas de salud promuevan cambios de estilo de vida en los pacientes y ponerlos al tanto de la conexión que existe entre los factores de riesgo, como la consejería y educación de los pacientes debe ayudar a la adquisición de información, motivación y habilidades para mantener comportamientos saludables, recomendado por los profesionales de la salud.

En la presente investigación se pudo evidenciar que la disciplina de enfermería, tiene un lugar idóneo como educador y promotor de la salud, desde el cual brinda su conocimiento científico hacia una atención holística que beneficie a las personas, buscando en todo momento hacer responsable el individuo de su propia salud como lo cita Elías (2016) y sobre todo poder identificar los problemas que puedan perjudicar su proceso senil, lograr decidir cuáles son los mejores tratamientos para la población de los adultos mayores, para que con ello se pueda mantener un estado

de salud óptimo y sobre todo funcional, a través de las estrategias propuestas, o bien aún más, lograr una prevención para un adecuado cuidado y tener un estilo de vida saludable. Para finalizar, Jiménez et al. (2016) describe que es de gran valor resaltar la colaboración de la familia pues es un elemento clave para alcanzar el objetivo esperado y quienes van a ayudar a que el individuo que en su nueva condición logre en la última etapa de su vida vivir una vejez feliz.

Referencias

- Aliaga, E., Cuba, S., y Mar, M. (2016). Promoción de la salud y prevención de las enfermedades para un envejecimiento activo y con calidad de vida. *Rev Peru Med Exp Salud Pública*, 33 (2), 311-320. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.332.2143>
- Aranda., Y. y Aranda, L. (2024). Apoyo social percibido de personas mayores de 60 años que cuidan de sus nietos. *Revista Española de Geriátría y Gerontología*, 59 (4). <https://10.1016/j.regg.2024.101490>
- Beristáin, I., y Díaz, M. (2009). *Guía de Valoración del Paciente adulto basado en el modelo de Promoción de la salud*. <https://docplayer.es/>
- Bustamante, M. (2023). *Proceso de Atención de Enfermería para mejorar estilo de vida en adulto mayor funcional basado en modelo de promoción a la salud de Pender*. [Tesis de licenciatura, Universidad del Valle de Puebla].
- Elías., A. (2016). Proceso de enfermería; lo que sí es y lo que no es. *Enfermería Universitaria*, 13 (23), 71 72.. <https://www.redalyc.org/pdf/3587/358745743001.pdf>
- Fernández., A. y Manrique, A. (2010). Rol de la enfermería en el apoyo social del adulto mayor funcional. *Revista Enfermería Global*, 19. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412010000200016
- García, G., Ortega, E. y Armendáriz, A. (2016). Educación y promoción para la salud de los adultos mayores: para una vida en movimiento. *Rev. Iberoam. Edu. Investí. Enferm.* 2016; 6(1) 63-68. <https://www.enfermeria21.com/>

- Heather, T., y Katmitsuru., S. (2018-2020). *DIAGNOSTICOS ENFERMEROS*. Definiciones y clasificación 2018-2020. (1ª ed.) Elsevier.
- Hernández, S.R., Fernández, C. C., y Baptista, L. M. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. <https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6>
- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (2019). *El envejecimiento activo favorece la calidad de vida de las personas adultas mayores*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-envejecimiento-activo-favorece-la-calidad-de-vida-de-las-personas-adultas-mayores#:~:text=El%20envejecimiento%20activo%2C%20seg%C3%BAn%20la,de%20vida%20en%20la%20vejez>.
- Jiménez, B., Baillet, L., Ávalos, F., y Campos, L. (2016). Dependencia funcional y percepción de apoyo familiar en el adulto mayor. *ATEN FAM* 23(4). <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.
- Núñez., S., Ramirez., P., Gil., M., Abarca., M y Solis, J. (2023). El proceso de Atención de Enfermería como instrumento de investigación. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2(82). <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/>
- OPS. (2019). El número de adultos mayores con necesidades de cuidado a largo plazo se triplicará para el 2050 en las Américas, advirtió la OPS. <https://www.paho.org/>
- Siverio, A. y Bellahmar, S. (2023). Plan de cuidados de enfermería desarrollado con la teoría de rango medio de autocuidado de las enfermedades crónicas. *Revista Ene.*, 17(2). https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2023000200008

**ELYSIUM: UNA EXPLORACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE
LAS CATÁSTROFES NATURALES QUE INSPIRAN A UNA
COLECCIÓN DE MODA**

**ELYSIUM: AN EXPLORATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN NATURAL CATASTROPHES THAT INSPIRE A
FASHION COLLECTION**

Artículo de investigación

Campos, Adrián Catarino¹

UVP, Universidad del Valle de Puebla

Dm44673@uvp.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6006-3109>

López, Sergio Raúl²

UVP, Universidad del Valle de Puebla

sergio.lopez@uvp.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9762-8109>

Recibido el 19 de mayo de 2025. Aceptado el 5 de junio de 2025. Publicado el 30 de junio de 2025.

Reseña del Autor 1

Estudiante de sexto semestre de la Licenciatura de Diseño de Modas de la Universidad del Valle de Puebla, cuenta con participaciones en distintos eventos de como pasarelas de la universidad “backstage” vistiendo a modelos. Posee una sólida formación académica y gran pasión por la moda, demostrando ser destacando el campo de la moda en diversos factores como confección, tendencias y colores.

Reseña del Autor 2

Ingeniero Industrial por el Tecnológico Nacional de México Campus Puebla, Maestro en Ingeniería Administrativa y Calidad por la Universidad La Salle Benavente, Doctor en Alta Dirección por la Universidad del Valle de Puebla. Posdoctor en Administración de Negocios por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente. TSU en Gestión y Administración de PyME por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ha colaborado con organizaciones privadas de los sectores manufacturero, comercial y de servicios implementando Sistemas de Gestión de Calidad, desarrollado y mejorando procesos, gestionando información de sistemas y aplicándola en la toma de decisiones. Ha trabajado en publicaciones e impartido conferencias en diversas instituciones como BUAP, UPAEP, CEUNI, IEU, UVP, etc., relacionadas con temas de liderazgo, productividad, motivación, marketing, ingeniería y uso de la información en procesos de investigación.

Resumen

A través de una colección de moda innovadora, esta tesis investiga cómo la moda puede ser utilizada para reflexionar sobre la vulnerabilidad humana ante catástrofes naturales y promover la resiliencia y adaptación ante este tipo de eventos con el propósito de promover la reflexión y tomar acción ante el cambio climático. Por ello, en esta investigación analiza la reacción de jóvenes de 20 a 25 años de la ciudad de Puebla, al presentarles la propuesta de una colección inspirada en un futuro incierto.

La investigación cuenta con un diseño no experimental de carácter no transversal, con un nivel exploratorio y un enfoque cuantitativo, donde el instrumento principal fue una entrevista para cubrir las necesidades y aportaciones sobre la idea de una colección de moda inspirada en catástrofes naturales.

Los primeros resultados abordaron temas como, la idea de la inspiración, las reacciones y la noción de incluir materiales amigables con el ambiente para una conexión coherente sobre el tema y la realización de prendas referente a catástrofes naturales, las respuestas fueron óptimas y a los jóvenes les agradaría visualizar prendas que transmitan un mensaje de concientización, siempre y cuando se adapte a su estilo personal.

Finalmente, la idea de crear una colección de moda con inspiración a las catástrofes naturales viene de los actos que sufre el mundo actualmente ante los agresivos cambios climáticos; y el hecho enviar un mensaje a través de prendas, puede promover la resiliencia y concientizar a la humanidad. La investigación demostrará que la moda puede ser un medio efectivo para promover la responsabilidad social.

Palabras clave: Catástrofes naturales, colecciones de moda, responsabilidad, moda sustentable, resiliencia.

Abstract

Through an innovative fashion collection, this thesis investigates how fashion can be used to reflect on human vulnerability to natural disasters and promote resilience and adaptation to such events in order to promote reflection and take action on climate change. Therefore, this research analyzes the reaction of young people between 20 and 25 years of age in the city of Puebla, when presented with the proposal of a collection inspired by an uncertain future.

The research has a non-experimental, non-cross-sectional design, with an exploratory level and a quantitative approach, where the main instrument was an

interview to cover the needs and contributions about the idea of a fashion collection inspired by natural disasters.

The first results addressed issues such as the idea of inspiration, reactions and the notion of including environmentally friendly materials for a coherent connection to the theme and the realization of garments referring to natural disasters, the responses were optimal and the young people would like to visualize garments that convey a message of awareness, as long as it fits their personal style.

Finally, the idea of creating a fashion collection inspired by natural catastrophes comes from the acts that the world is currently suffering in the face of aggressive climate change; and sending a message through garments can promote resilience and raise awareness of humanity. The research will demonstrate that fashion can be an effective means to promote social responsibility.

Keywords: Natural disasters, fashion collections, responsibility, sustainable fashion, resilience.

Introducción

En la actualidad, el mundo es testigo del deterioro ambiental gracias a las diversas causas que el ser humano realiza para contribuir en ello, y esto deriva a su instinto de supervivencia; dejando así un futuro catastrófico y una humanidad al borde del colapso, pero con el cuestionamiento de qué pasara cuando eventos naturales causen una extinción total.

Esta tesis identifica, prioriza y conecta toda la información para ejecutar una colección de moda que transmita un mensaje social, en donde el futuro sea incierto por la desaparición de memorias y materiales por el inclemente paso del tiempo. Para ello, se tomaron en cuenta diversos puntos relacionados con catástrofes naturales, como de donde puede tomarse inspiración y asimismo fundamentar con diversos proyectos similares, en los cuales se habla de los impactos ambientales que ha sufrido el mundo a lo largo de los años gracias al calentamiento global. Además,

se consideran conceptos como la resiliencia y la adaptación del ser humano por prevalecer y seguir subsistiendo. Asimismo, se explora y analiza proyectos de moda similares donde varios diseñadores toman como inspiración la causa ambiental para dejar un mensaje a la humanidad y mostrar su perspectiva de lo que sienten al pensar en ello.

Finalmente, encontraremos una investigación con enfoque cuantitativo para la recolección de datos, utilizando un cuestionario como instrumento, el cual fue aplicado a un grupo de jóvenes de 20 a 25 años en la ciudad de Puebla. Este cuestionario fue diseñado para evaluar la percepción frente a catástrofes naturales y de ello implementar estrategias para la realización de una colección de moda. Los resultados se presentan mediante tablas y gráficas, lo que nos permitirá dirigir sobre el cuerpo de toda la colección con inspiración a las catástrofes naturales y de esa manera obtener un resultado óptimo.

Planteamiento del problema

A lo largo de los años, se ha sido testigo del deterioro de los diversos ecosistemas que existen en el planeta tierra gracias a la raza humana, por el instinto de prevalecer y crecer en un mundo industrializado.

Hoy en día, se observa el intento por detener esta situación, al ver las consecuencias de pérdidas indispensables que necesita la raza humana para sobrevivir. Además del cuestionamiento del mismo sobre; qué será de la vida en general existente en el planeta tierra después de una catástrofe. A partir de ello, se busca realizar un estudio que concientice a la raza humana en proteger cada aspecto relacionado con el cuidado de los diversos ecosistemas aún existente en la tierra.

Todo este furor es gracias al impacto ambiental presente en todo el mundo, llegando afectar en cambios climáticos nunca antes visto en cada región del mundo, cambiando de estaciones en otras en cuestión de meses. México es uno de

los países que siente este impacto, Puebla capital es uno de los estados de México que ha recibido en los últimos años cambios de temperatura de las cuales su región no está acostumbrada; pues el incremento de temperatura para los poblanos es como un castigo, ya que normalmente, la condición climática de esta región es fría con precipitaciones altas:

Derivado de lo anterior, se ha obtenido deshidratación y pérdida en la vegetación, así como la muerte en grandes extensiones de tierra. Últimamente, han optado por electrodomésticos, lo que aumenta el consumo de energía, esto significa consecuencias ambientales, aspectos en la salud y sobre todo la dependencia de la energía.

La situación actual en cuanto al impacto ambiental es alarmante, siendo tema de conversación desde hace más de una década, tomando en cuenta la gran biodiversidad de la región de Puebla, su situación es particularmente crítica, poniendo en peligro el ecosistema y su vida silvestre, en efecto, esto seguirá avanzando para los próximos años sin importar cuantas organizaciones tengan como objetivo cambiar dicha situación.

Los impactos han comenzado a ser cada vez más notorios y el camino de la tierra toma un rumbo oscuro y árido, principalmente en la biodiversidad, dañando hábitats naturales, base de lo que ha sustentado la raza humana desde el inicio del conocimiento.

Las consecuencias económicas estarán presentes negativamente, por la elevación y generación de costos por la dependencia de energía eléctrica con el objetivo de seguir existiendo, demostrando la capacidad del ser humano por agotar cada energía renovable. Provocando severos problemas de salud, causada gracias a la exposición de radiaciones electromagnéticas y la falta de vitaminas esenciales provenientes de la madre tierra. Finalizando, con la calidad de vida, siendo austera debido a la pérdida de factores ecológicos, dejando una incógnita sin resolver, el

cual consistirá sobre qué será de todo lo que conocemos hoy en día después de haber acabado con cada recurso proveniente de la tierra.

Por ello, el realizar una colección inspirada en una catástrofe natural para mostrar un mensaje hacia la raza humana, tomando como referencias el suelo terrestre, proyectando la posterioridad, reflexionando sobre la desaparición de memorias y materiales por el implacable paso del tiempo. Mostrando paisajes secos y áridos que lo rodea el futuro y sobre que será cuando ya no haya existencia de vida, fusionando prendas con texturas como el suelo erosionado, noches iluminadas por las estrellas, oasis y el recuerdo de lo que alguna vez fue el punto más profundo del océano, que bien pudiera ser un presagio.

Derivado de lo anterior, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuál es la importancia de crear una colección inspirada en una catástrofe natural para jóvenes de 20 a 25 años de la ciudad de Puebla en el período febrero-junio 2025?

El objetivo general es ejecutar una colección de moda con auge a la vulnerabilidad humana ante las catástrofes naturales para los jóvenes de 20 a 25 años de la ciudad de Puebla en el periodo de febrero-junio 2025.

Revisión bibliográfica

Webb (2022) menciona que los desastres naturales tienen un impacto significativo en la industria de la moda, afectando tanto la producción como la cadena de suministro. Eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y olas de calor, afectan específicamente en la producción de materia prima, especialmente aquellas provenientes de regiones vulnerables. Por ejemplo, las fuertes lluvias monzónicas en Pakistán han afectado la producción de algodón.

El aumento de los desastres naturales también plantea riesgos para las operaciones de las marcas de moda, afectando sus cadenas de suministro y la disponibilidad de materiales. Eventos como inundaciones en Italia han interrumpido la producción

de tejidos de alta calidad, afectando la reputación de marcas asociadas con la artesanía y calidad italianas (Webb, 2024).

Villemain (2019) menciona que una de las medidas que ha tomado la industria para adaptarse a los desafíos naturales, es la implementación de modelos sostenibles, así como la fabricación de productos con materiales reutilizables e inclusive la devolución de productos/prendas cuando están ya no sean utilizadas, esto debido para la disminución de producción y consumo excesivo.

Mientras que Perez (s.f.) menciona que una catástrofe natural es “Evento extremo, de origen natural o humano, que al afectar a un lugar en un momento dado puede causar daños y perturbaciones tales que desencadenen un proceso de desastre”. Por ello, tomaremos en cuenta tipos de catástrofes naturales que después tomaremos como referencia para fuentes de inspiración. Antes, describiremos el significado de estas.

Paz & Resendiz (2023) establece que un desastre marino es la destrucción del hábitat marino y tiene lugar cuando se ponen en peligro de forma significativa o se eliminan las condiciones necesarias para la supervivencia de las plantas y los animales. Así como existen diversas situaciones naturales como el cambio climático y el origen de tsunamis, huracanes e inundaciones.

Finalmente, una catástrofe astronómica se refieren a cuerpos celestes espaciales o sus estados, como la superficie del sol, el viento solar, la magnetosfera, la ionosfera y la termosfera que tienen cambios anormales en un instante o un corto período de tiempo, como una fuerte eyección de masa coronal, grandes erupciones, viento solar de alta velocidad, tormentas magnéticas, subtormentas, perturbaciones ionosféricas repentinas, agujeros de ozono, mareas astronómicas e impactos de objetos cercanos a la Tierra en la Tierra pueden causar el colapso de las operaciones de satélite, las comunicaciones, la navegación y las redes de transmisión de las centrales eléctricas, poner en peligro la vida y la salud humanas y causar pérdidas sociales y económicas (houxue2018, 2021).

La inspiración llega de diferentes maneras, en este caso tomar las catástrofes naturales como inspiración, fomenta innovación y visión de lo que un diseñador de moda desee proyectar, como Mireya (2022) quien uso a los fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que ponen en peligro la vida humana. Solo reciben este nombre cuando inciden de forma negativa sobre las personas o infraestructuras, pudiendo llegar a causar consecuencias y daños en función de la ubicación donde se produzcan y su intensidad. Estos pueden ser causados por la naturaleza o por la acción humana.

Uno de los casos documentados corresponde a una colección de moda que tomó como fuente de inspiración los elementos de la naturaleza y fue dedicada a los sobrevivientes de un desastre “Este año me imaginé que el mundo explotara, pero siempre sacando el lado positivo. Pienso que cuando hay un desastre natural, como la erupción del volcán, siempre es algo muy bello después ver las rocas, las transformaciones”, dijo el diseñador Cota (2009).

El color es fundamental en la inspiración, por ello:

Una nueva propuesta para esta temporada de frío utiliza los elementos naturales, los colores vibrantes y espectaculares recorridos visuales como punto de partida. Una mezcla entre la luz de la feminidad y la oscuridad del misterio; una armonía entre el color, la potencia, la tranquilidad y lo sereno. Los vestidos fluidos, los tejidos vaporosos y las blusas bordadas son las protagonistas de la colección (Sibilla, 2022).

Asimismo, existen colecciones que se han inspirado en catástrofes naturales, ejemplos como:

Alexander McQueen S/S 2010 Plato's Atlantis Inspirado por la leyenda de la mítica isla de Atlántida que encontró su inevitable final en el océano, McQueen se preguntó cómo los humanos que se hundieron con la tierra evolucionarían anatómicamente cuando vivieran bajo el agua.

McQueen también plantea preguntas sobre el cambio climático con la colección, preguntándose cómo se transformarían la sociedad y sus estructuras si los niveles de los océanos subieran e inundaran las ciudades (Vazifdar, 2022).

Finalmente, menciones sobre materiales que suelen ser utilizados en colecciones y como inspiración a un futuro sostenible y renovable. Mylo Respaldado por Stella McCartney, Adidas, Kering, propietaria de Gucci, y Lululemon, Mylo es un ‘no-cuero’ hecho de micelio, o raíces de hongos. A partir de las células de los hongos se producen grandes láminas de espuma esponjosa, antes de pasar por el proceso habitual de curtido al que se someten las pieles de animales. Aunque se fabrica principalmente con materiales de origen biológico, Mylo no está completamente libre de plástico, aunque se ha fijado el objetivo de eliminar por completo el contenido sintético (Chan, 2022).

Piñatex, una de las primeras pieles alternativas que aparecieron en el mercado, fabricada a partir de residuos de piña, ha sido adoptada por una amplia gama de marcas, desde H&M hasta Hugo Boss. Por el momento, este cuero vegano contiene también un plástico de origen biológico, el PLA, y está acabado con un revestimiento de PU para mayor durabilidad (Chan, 2022).

Asimismo, las fibras proteicas, hechas con caña de azúcar por su alto contenido de fibras. Su objetivo fue totalmente analítico y visualizar su comportamiento físico, así como la viabilidad de finura, rigidez y propiedades de tracción en un textil, claramente los resultados fueron gratos al ver el parámetro y comparar una fibra artificial (Michel et al., 2013).

Método y Metodología

Diseño

Los diseños de investigación se clasifican en experimentales y no experimentales. Los diseños de investigación no experimental son aquellos donde se estudian

problemas o fenómenos en su contexto natural, es decir, las variables no son manipuladas y tampoco se tiene control sobre ella (Hernández et al., 2010). El diseño de la investigación experimental se utiliza para establecer una relación entre la causa y el efecto de una situación. El diseño de investigación no experimental, es un diseño de investigación donde se observa el efecto causado por la variable independiente sobre la variable dependiente. Por lo anterior, la presente investigación corresponde al diseño. No experimental derivado de que las variables no se manipularán en ningún momento.

Carácter

A partir de lo anterior se pueden tener estudios con carácter transversal o transeccional y longitudinal. En el estudio transversal, el investigador realiza estudios con la misma variable y se realiza una sola vez. En la investigación longitudinal, un investigador lleva a cabo un estudio utilizando diferentes variables a lo largo de un período de tiempo y recopila datos basados en dichos estudios. Derivado de ello, esta investigación tiene un carácter transversal o transeccional.

Nivel de investigación

Según su naturaleza o profundidad, el nivel de una investigación se refiere al grado de conocimiento que posee el investigador en relación con el problema, hecho o fenómeno a estudiar, y en este sentido se tienen 4 principales: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. En el nivel exploratorio se tiene un conocimiento previo de la realidad social para realizar un estudio, por lo tanto, son investigaciones preliminares o de sondeo. En el nivel descriptivo se pretende conocer, identificar, describir las características de fenómeno, por lo que se considera una circunstancia temporal-espacial. El nivel correlacional es un tipo de investigación no experimental en la que los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas (correlación), sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes. El nivel explicativo

es el más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permiten hacer generalizaciones a realidades similares. Por tanto, el proyecto considera un nivel En el nivel exploratorio se tiene un conocimiento previo de la realidad social para realizar un estudio, por lo tanto, son investigaciones preliminares o de sondeo.

Enfoque

Tradicionalmente, existen dos enfoques de investigación: el cualitativo y el cuantitativo, aunque algunos autores han propuesto un enfoque mixto que combina los dos anteriores. El enfoque de investigación cuantitativa es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo (numérico) directo. El enfoque cualitativo se utiliza para entender cómo las personas experimentan el mundo. Para comprender o explicar el comportamiento, las motivaciones y características de personas de un grupo objetivo, los investigadores optan por la investigación cualitativa. Este tipo de investigación también puede usarse en el mundo empresarial si se busca conocer lo que piensa un grupo específico en torno a nuevas ideas de productos, servicios, o si simplemente se quiere probar algo, ya que permite acceder a información rica en contenido sobre percepciones, emociones e interacciones entre personas. La investigación mixta es una metodología de investigación que consiste en recopilar, analizar e integrar tanto investigación cuantitativa como cualitativa. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación, y que no se podría dar cada uno de estos métodos por separado. Es por ello que, finalmente, se tiene un enfoque cuantitativo.

La población estadística, también conocida como universo, es el conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar. Los elementos de una población no conforman cada uno de los individuos asociados, debido a que comparten alguna característica en común. La población estadística puede ser un conjunto de personas, lugares o casos reales. Al ser muy complicado realizar un estudio con todos los elementos que conforman la población, sobre todo si es considerada una

población infinita, se forma una muestra representativa de la misma para realizar los estudios.

La población considerada para la investigación comprende a jóvenes de 20 a 25 años de la ciudad de Puebla, cuyas características son:

- Universitarios de 20 a 25 años.
- Flexibles y adaptables en su enfoque a la moda.
- Interesados por las últimas tendencias de la moda.
- Intereses por la innovación en productos y marcas que integren materiales y técnicas sostenibles.
- Preocupación por el futuro.
- Que valoricen calidad y durabilidad y que sus productos puedan ser reparados o reciclados.

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * \rho * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * \rho * q} =$$
$$n = \frac{154,900 * 3.84 * 0.5 * 0.5}{0.0025 * 154,899 + 3.84 * 0.5 * 0.5} = 383|$$

Resultados

Derivado de la aplicación de los instrumentos, los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Tabla 1

Estadísticas de la pregunta 1

Estadístico	Valor
Promedio	3.625
Mediana	4
Moda	4
Varianza	0.609375
Desviación	0.78062475

Figura 1

Resultados de la pregunta 1

¿Con qué frecuencia consumes ropa y accesorios que reflejen tus intereses y valores personales?
32 respuestas

De acuerdo con la figura anterior, el 12.5% consume con frecuencia ropa y accesorios de acuerdo a sus intereses y valores personales, mientras que el 37.5% consume ocasionalmente conforme a sus intereses y valores personales.

Tabla 2

Estadísticas de la pregunta 2

Estadístico	Valor
Promedio	2.5
Mediana	2
Moda	2
Varianza	0.9375
Desviación	0.968245837

Figura 2

Resultados de la pregunta 2

¿Con qué frecuencia buscas sobre colecciones de moda que aborden temas de interés social ambiental?

32 respuestas

Como se muestra en la figura, solo el 12.5% de las personas buscan sobre colecciones de moda que abordan temas ambientales, el 28.1% busca ocasionalmente, mientras que el 43.8% busca rara vez colecciones de moda que abordan temas ambientales.

Tabla 3

Estadísticas de la pregunta 3

Estadístico	Valor
Promedio	4.3125
Mediana	4
Moda	5
Varianza	0.52734375
Desviación	0.726184377

Figura 3

Resultados de la pregunta 3

¿Qué tan interesante te parece la idea de una colección de moda inspirada en una catástrofe natural postapocalíptica?

32 respuestas

Como se muestra en la gráfica, al 46.9% de las personas les parece muy interesante la idea de una colección de moda inspirada en catástrofes naturales postapocalíptica, la parte neutral un 15.6% y solo un 3.1% le parece poco interesante la idea de una colección de moda inspirada en catástrofes naturales postapocalíptica.

Tabla 4

Estadísticas de la pregunta 4

Estadístico	Valor
Promedio	4.4375
Mediana	5
Moda	5
Varianza	0.55859375
Desviación	0.747391296

Figura 4

Resultados de la pregunta 4

¿Qué tan importante es para ti que la colección de moda genere conciencia sobre la importancia de la preparación y resiliencia ante catástrofes naturales?

32 respuestas

Como se muestra en la gráfica, el 59.4% de las personas indican que es muy importante una colección de moda que genere conciencia sobre la importancia de la preparación y resiliencia ante una futura catástrofe natural, mientras que el 15.6% lo considera neutral.

Tabla 5

Estadísticas de la pregunta 5

Estadístico	Valor
Promedio	4.28125
Mediana	4
Moda	5
Varianza	0.577148438
Desviación	0.759702861

Figura 5

Resultados de la pregunta 5

¿Qué tan interesado estas en ver una colección de moda inspirada en una catástrofe natural postapocalíptica?

32 respuestas

De acuerdo a la gráfica, el interés por ver una colección de moda inspirada en una catástrofe natural postapocalíptica es de 46.9%, y solo el 18.8% se mantiene neutral en si exista o no.

Tabla 6

Estadísticas de la pregunta 6

Estadístico	Valor
Promedio	4.09375
Mediana	4
Moda	4
Varianza	0.522460938
Desviación	0.722814594

Figura 6

Resultados de la pregunta 6

¿Qué tan interesado estas en la moda inspirada sobre el caos de una catástrofe natural y sea parte de una forma de arte y expresión?

32 respuestas

De acuerdo a la gráfica, el 31,3% está muy interesado en la moda inspirada en el caos de una catástrofe natural, el 21,9% se mantiene neutral y solo un 3,1% muestra poco interés en la moda inspirada sobre el caos de una catástrofe natural.

Conclusiones y discusión

La investigación presentada abordó la relación entre las catástrofes naturales y una propuesta innovadora utilizando la industria de la moda para la creación de una colección de moda, con la intención de enviar un mensaje a los jóvenes de entre 20 y 25 años en el estado de Puebla. Dicha propuesta buscó explorar cómo la moda puede funcionar como un medio de comunicación visual y emocional frente a problemáticas sociales y ambientales. El hecho de integrar dos áreas completamente ajenas como lo es el fenómeno natural y el diseño; se buscó una forma para sensibilizar al sector poblacional juvenil, otorgando una reflexión social sobre contextos sociales que afectan a la humanidad actualmente.

Por lo anterior, la pregunta de investigación derivada del proyecto se responde en que el crear una colección de moda con inspiración en catástrofes naturales es de suma importancia, ya que dejaría una huella en los jóvenes gracias a los resultados obtenidos por el instrumento de recolección, esto implica un gran impacto comercial como visual, siempre y cuando cuente con las características de diseño innovador y este detrás un mensaje social que ayude a la población en reflexionar sobre las diversas causas ambientales que azotan el estado de Puebla actualmente. Asimismo, el color es un factor que destaca en los resultados obtenidos; pues la idea fue considerada innovadora y de gran interés.

Sin embargo, es importante señalar que el objetivo general de esta investigación no ha sido alcanzado en su totalidad, ya que la colección aún no ha sido ejecutada. Esto limita, por el momento, la posibilidad de evaluar de forma práctica la recepción del mensaje planteado por el proyecto. Sin embargo, esta es la primera etapa del proyecto, iniciando con el proceso creativo para una futura implementación, otorgando finalmente una gran propuesta de diseño sólida desde lo conceptual y visual dando un paso por la moda y mostrando que no solo es una rama de superficialidad, sino también puede usarse como herramienta de comunicación ante problemas sociales.

A lo largo de la investigación, se logró identificar de manera detallada los aspectos primordiales que definen a una catástrofe natural, tales como sus causas, desarrollo, consecuencias inmediatas y efectos a largo plazo por las actividades humanas en donde el primer afectado es el medio ambiente. Dicha investigación permitió reconocer no solo el impacto físico y material de estos fenómenos, sino también sus implicaciones sociales, especialmente, cómo llega afectar en regiones como el estado de Puebla, que ha sido históricamente vulnerable a ciertos tipos de desastres naturales.

El enfoque fue clave durante esta investigación, fue priorizar la viabilidad de desarrollar una colección de moda inspirada en las catástrofes naturales, considerando tanto los aspectos técnicos como su potencial para generar un impacto social en el público objetivo. Se abordó con detenimiento la posibilidad de transformar un fenómeno devastador en una narrativa visual capaz de evocar sentimientos de empatía, conciencia y reflexión. Esta propuesta no busca romantizar el sufrimiento humano, sino más bien utilizar el lenguaje visual de la moda para representar la resiliencia, el caos, la transformación y la adaptación que surgen tras estos eventos. En este sentido, se reflexionó sobre cómo una colección puede transmitir no solo un concepto estético, sino también un mensaje social profundo.

Durante el proceso de investigación se identificó un fuerte interés por parte de los jóvenes, hacia las estéticas postapocalípticas, caracterizadas por una mezcla de crudeza y supervivencia gracias a nuestro instrumento de recolección. A través de diversas referencias culturales, como las corrientes culturales y diversos diseñadores mundiales, los jóvenes han apostado por este lenguaje visual como una forma de representar el futuro y su necesidad de pertenecer a un discurso crítico y consciente, tema que actualmente no se toma importancia a menos que un suceso pase de inmediato. En este contexto, la propuesta de una colección de moda inspirada en catástrofes naturales adquiere mayor importancia como

investigador para ver el impacto y la conexión significativa, con el fin de que los diseños transmitan, trasciendan y se convierta en un estado emocional.

Finalmente, en este punto, la investigación allega a un punto de consolidación conceptual, en el que se han trazado las bases teóricas, emocionales y estéticas para el desarrollo de una colección de moda inspirada en las catástrofes naturales. Si bien la ejecución física de la colección aún no ha tenido lugar, el estudio realizado abre un camino claro para su futura materialización, proponiendo un enfoque en el que la moda trasciende su dimensión comercial para convertirse en un canal de conciencia social, emocional y ambiental. Asimismo, el trabajo desarrollado deja planteadas nuevas preguntas sobre el papel del diseño en contextos de crisis y cómo este puede fomentar la empatía, la reflexión y el diálogo con públicos jóvenes a través de estéticas con carga simbólica como la postapocalíptica. En este sentido, la investigación no concluye con un producto final, pero se proyecta como una propuesta en evolución, abierta a ser desarrollada, permitiendo que con los datos obtenidos se encuentre una proyección visual en la industria de la moda.

Referencias

- Chan, E. (29 de Junio de 2022). *Sustentabilidad: 12 materiales del futuro que podrían cambiar la cara de la moda*. Vogue México y latinoamerica. <https://www.vogue.mx/sustentabilidad/articulo/sustentabilidad-en-la-moda-12-materiales-que-podrian-cambiar-la-industria>
- Cota, C. (14 de Febrero de 2009). *Diseñador Christian Cota presenta colección inspirada en la naturaleza*. FashionNetwork. <https://es.fashionnetwork.com/news/Disenador-christian-cota-presenta-coleccion-inspirada-en-la-naturaleza,54719.html>
- García, M. (1 de Marzo de 2022). *Colapso*. ARTEDIEZ. <https://artediez.es/blog/proyectos/colapso-por-mireya-garcia-martinez/>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.

- houxue2018. (3 de Noviembre de 2021). *Definition of astronomical disasters*. IKCEST. <https://ikcest-drr.data.ac.cn/tutorial/p783c#:~:text=Astronomical%20disasters%20refer%20to%20space,speed%20solar%20wind%2C%20magnetic%20storms%2C>
- Michel, D., Bachelier, D., Drean, J.-Y., & Harzallah, O. (Enero de 2013). Preparation of Cellulosic Fibers from Sugarcane for Textile Use. *Hindawi Publishing Corporation.*, 6. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/274051831_Preparation_of_Cellulosic_Fibers_from_Sugarcane_for_Textile_Use#:~:text=Though%20typically%20known%20for%20its,of%20its%20high%20fiber%20content.
- Paz, R., & Resendiz, A. (3 de Marzo de 2023). *La industria de la moda: la segunda más contaminante del mundo*. UNAM Global. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/la-industria-de-la-moda-la-segunda-mas-contaminante-del-mundo/
- Perez, K. (s.f.). *Catástrofe*. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. <https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/30.html#:~:text=Evento%20extremo%2C%20de%20origen%20natural,desencaden%20un%20proceso%20de%20desastre>.
- Sibilla, E. (13 de Diciembre de 2022). *'Phenomenon', la colección más exótica de NIZA inspirada en los fenómenos naturales*. Ediciones Sibila SL. <https://edicionessibila.com/phenomenon-la-coleccion-mas-exotica-de-niza-inspirada-en-los-fenomenos-naturales/>
- Vazifdar, F. (23 de Diciembre de 2022). *Alexander McQueen S/S 2010*. Thought over design. <https://thoughtoverdesign.com/alexander-mcqueen-platos-atlantis>
- Villemain, C. U. (19 de Abril de 2019). *El costo ambiental de estar a la moda*. United Nations. <https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161#:~:text=Por%20ejemplo%2C%20la%20cadena%20global,O%20subscr%C3%ADbet%20a%20nuestro%20bolet%C3%ADn.%5D>
- Webb, B. (10 de Noviembre de 2022). *Climate change is coming for fashion's supply chains*. Voguebusiness. <https://www.voguebusiness.com/sustainability/climate-change-is-coming-for-fashion-supply-chains>
- Webb, B. (7 de Noviembre de 2024). *Can Made in Italy withstand climate change?*. Voguebusiness. <https://www.voguebusiness.com/story/sustainability/can-made-in-italy-withstand-climate-change>

**DISEÑO DE PRENDAS ESPECIALIZADAS PARA MUJERES
QUE PRACTICAN POLE DANCE: FUNCIONALIDAD Y
ESTÉTICA**

**DESIGN OF SPECIALIZED APPAREL FOR WOMEN
ENGAGED IN POLE DANCE: FUNCTIONALITY AND
AESTHETICS**

Artículo de investigación

Cervantes, Merary¹

UVP, Universidad del Valle de Puebla

dm43595@uvp.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5811-95672-6738>

López, Sergio Raúl²

UVP, Universidad del Valle de Puebla

sergio.lopez@uvp.edu.mx

ORCID: 0000-0001-9762-8109

Recibido el 19 de mayo de 2025. Aceptado el 1 de junio de 2025. Publicado el 30 de junio de 2025.

Reseña del Autor 1

Merary Cervantes José es estudiante de la Licenciatura en Diseño de Moda en la Universidad del Valle de Puebla. Realizó su servicio social en el Teatro de la Ciudad de Puebla, donde colaboró en actividades culturales y de difusión artística. Además, ha formado parte del equipo de backstage en pasarelas organizadas por su institución. Cuenta con certificaciones en inglés y en Excel, lo cual complementa su formación académica. Sus intereses incluyen la historia del arte, el diseño funcional aplicado a la moda, y el desarrollo de estrategias visuales y técnicas en el ámbito del diseño de indumentaria.

Reseña del Autor 2

Sergio Raúl López Nieto es Ingeniero Industrial por el TECNM Campus Puebla, Licenciado en Administración y Gestión de PyME por la UnADM, posee una Maestría en Ingeniería Administrativa y Calidad por la Universidad La Salle Benavente, Doctor en Alta Dirección por la Universidad del Valle de Puebla y posdoctor en Administración de Negocios por el CENID. Actualmente cursa un Posdoctorado en educación.

Ha desarrollado investigación en temas relacionados con productividad, liderazgo, gestión del recurso humano, desarrollo de procesos, calidad en el servicio, industria 4.0 y estrategias de mejora en las PyME, de los cuales se han publicado algunos artículos en revistas y se han expuesto en diversos eventos de divulgación.

Ha colaborado con empresas del sector manufacturero, comercial y de servicios en las áreas de Seguridad e Higiene, Mantenimiento, Calidad, Producción y almacenes, desarrollando proyectos conjuntos con marcas como Sabormex, La Costeña, Grupo Bimbo, Huf de México, Laboratorios Novag, Laboratorios Similares, Veladoras Aramo, Genomma Lab, Truper Herramientas, entre otros.

Resumen

El pole dance es un deporte en crecimiento que demanda prendas especializadas que equilibren funcionalidad y estética. Esta investigación se centra en el diseño de ropa para mujeres de 18 a 30 años que practican esta disciplina en Puebla, considerando factores ergonómicos, textiles y sociales.

El estudio resalta la importancia de prendas que favorezcan el agarre a la barra, proporcionen comodidad y permitan libertad de movimiento. También se analiza cómo el diseño influye en la seguridad y confianza de las usuarias, así como en la percepción social del pole dance.

La metodología incluye un análisis de materiales para identificar aquellos con mayor elasticidad, transpirabilidad y resistencia. La propuesta de diseño se inspira en la fluidez y elegancia de las medusas, integrando telas ligeras, transparencias y degradados que evocan movimiento y delicadeza.

Además, el proyecto incorpora las tendencias de color para 2025, eligiendo una paleta que mezcla tonos vibrantes y neutros, alineados con la identidad visual del pole dance. Las siluetas están pensadas estratégicamente para favorecer la figura y optimizar el desempeño durante la práctica.

Desde una perspectiva social, la investigación busca contribuir a la legitimación del pole dance como disciplina deportiva, desafiando estigmas y promoviendo el empoderamiento femenino. Asimismo, representa una oportunidad para impulsar la moda deportiva especializada en México, con propuestas innovadoras que responden a las necesidades específicas de sus usuarias.

Palabras clave: Ergonomía, Moda, danza moderna, vestuario, diseño.

Abstract

Pole dance is a growing sport that requires specialized garments that balance functionality and aesthetics. This research focuses on the design of clothing for women aged 18 to 30 who practice this discipline in Puebla, considering ergonomic, textile, and social aspects.

The study highlights the importance of garments that enhance grip on the pole, provide comfort, and allow freedom of movement. It also analyzes how design influences users' confidence and sense of security, as well as the social perception of pole dance.

The methodology includes a material analysis to identify fabrics with high elasticity, breathability, and resistance. The design proposal is inspired by the fluidity and elegance of jellyfish, incorporating lightweight fabrics, transparencies, and gradients that evoke movement and delicacy.

In addition, the project integrates 2025 color trends, selecting a palette that combines vibrant and neutral tones aligned with the visual identity of pole dance. The silhouettes are strategically designed to flatter the body and enhance performance during practice.

From a social perspective, this research aims to contribute to the legitimization of pole dance as a sport, challenging stigmas and promoting female empowerment. It also represents an opportunity to strengthen specialized sportswear design in Mexico, offering innovative proposals that meet the specific needs of users.

Keywords: Identification, Dentistry, Forensic, Cases.

Introducción

El pole dance ha evolucionado de una práctica artística y escénica a una disciplina deportiva reconocida por su exigencia física, técnica y expresi-

vidad. Este crecimiento ha generado una necesidad cada vez más evidente de prendas especializadas que acompañen y potencien el rendimiento de quienes lo practican. Lejos de ser únicamente una actividad recreativa, el pole dance involucra fuerza, control corporal, flexibilidad y creatividad, por lo que requiere indumentaria que responda a criterios ergonómicos, funcionales y estéticos.

En este contexto, el diseño de vestimenta deportiva adquiere un papel fundamental al considerar no solo las necesidades físicas de las usuarias, sino también su identidad, confianza y seguridad al momento de entrenar o presentarse en público. La presente investigación aborda estos aspectos desde una perspectiva integral, combinando conocimientos del diseño de moda y la ergonomía, en busca de soluciones que respondan a las exigencias del pole dance.

El proyecto se enfoca en mujeres de 18 a 30 años que practican esta disciplina en Puebla, México, y se inspira en la fluidez, ligereza y estética de las medusas como metáfora visual y conceptual. Esta aproximación no solo atiende a una necesidad técnica, sino que también busca revalorizar una disciplina históricamente estigmatizada, posicionándose como una práctica legítima que promueve el empoderamiento femenino, la salud y la autoexpresión en un contexto social contemporáneo. Así, el diseño de moda deportiva se presenta como una herramienta transformadora capaz de vincular funcionalidad, identidad y cultura.

Planteamiento del problema

El pole dance ha evolucionado de una práctica artística a una disciplina deportiva que exige fuerza, técnica y expresividad, lo cual ha generado la necesidad de prendas especializadas que apoyen el rendimiento y la seguridad de quienes lo practican. Esta investigación se enfoca en el diseño de vestimenta funcional, ergonómica

y estética para mujeres de 18 a 30 años que practican pole dance en Puebla, inspirándose en la fluidez y estética de las medusas como metáfora conceptual.

A nivel nacional, el pole dance ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre mujeres jóvenes, lo cual ha generado nuevas demandas en torno a productos y servicios, incluyendo indumentaria adecuada. En Puebla, el crecimiento de espacios para su práctica evidencia un mercado emergente que aún no ha sido atendido en términos de diseño de ropa especializada.

La investigación parte de la pregunta: ¿cuál es la importancia de diseñar prendas especializadas para mujeres de 18 a 30 años que practican pole dance en Puebla entre agosto de 2024 y julio 2025? Para responderla, se abordan tres ejes principales: identificar los textiles más adecuados (en términos de elasticidad, transpirabilidad y resistencia), localizar los puntos de agarre del cuerpo a considerar en el diseño, y analizar las limitaciones de las prendas actuales. Todo ello con el fin de proponer una solución desde el diseño de moda deportiva que articule funcionalidad, identidad y contexto social local.

Revisión bibliográfica

Desde la perspectiva funcional y ergonómica, el pole dance es una práctica deportiva que requiere un contacto directo entre la piel y la barra para lograr un agarre eficaz durante la ejecución de movimientos, figuras y acrobacias. Por ello, las prendas utilizadas deben ofrecer altos estándares de funcionalidad, permitiendo libertad de movimiento, ajuste adecuado y seguridad. Cinti et al. (2022), en su estudio “Estudio ergonómico en el desarrollo de ropa apropiada para la práctica de baile Pole dance”, sostiene que el diseño de estas prendas debe atender las necesidades biomecánicas del cuerpo, de modo que se reduzcan las lesiones y se favorezca el rendimiento durante la práctica.

Asimismo, es fundamental que las prendas especializadas respeten las particularidades del cuerpo femenino y respondan a sus necesidades específicas durante el entrenamiento. En este sentido, la ropa debe ser cómoda, ergonómica,

funcional y, al mismo tiempo, estética. El incremento en el número de mujeres que practican pole dance ha generado una demanda creciente de prendas que integren estos valores, ofreciendo soluciones que se adapten a la forma, los movimientos y el desempeño corporal.

Una contribución significativa al estudio del pole dance desde una perspectiva biomecánica la ofrece Cinti et al. (2024), quienes realizaron un análisis electromiográfico de la actividad muscular del core durante la ejecución de tres movimientos típicos del pole dance utilizando el bloqueo de rodilla. Su estudio demostró que los músculos *rectus abdominis*, *obliquus externus abdominis* y *erector spinae* presentan niveles de activación muscular significativamente más altos durante el movimiento denominado *Genius* —realizado en posición horizontal— en comparación con los movimientos *Indian* (posición vertical) y *Monkey* (posición invertida). Estos hallazgos evidencian la importancia de la estabilización del tronco en la práctica del pole dance y refuerzan la necesidad de prendas que permitan no solo libertad de movimiento, sino también soporte adecuado en zonas clave del cuerpo, especialmente el tronco.

Los autores destacan que el contacto constante de la piel con la barra, mediante bloqueos como el de rodilla, muslo o axila, requiere contracciones isométricas intensas para mantener la postura. Este tipo de demanda física debe ser considerada al momento de diseñar prendas especializadas que no interfieran con el contacto corporal, pero que a la vez favorezcan la estabilidad y el rendimiento. Además, el estudio resalta que la selección adecuada de movimientos —y por extensión, del vestuario que los acompaña— puede mejorar el control neuromuscular, reducir el riesgo de lesiones y contribuir al fortalecimiento del core.

El desarrollo de prendas para pole dance requiere no solo comprender las necesidades físicas de las practicantes, sino también seleccionar materiales que garanticen comodidad térmica, libertad de movimiento y una gestión adecuada de la humedad. En este sentido, Ahmad et al. (2023) destacan que la innovación

en fibras sintéticas, microfibras, y estructuras textiles ha transformado el campo de la ropa deportiva, permitiendo la creación de prendas con mayor capacidad de absorción, transpirabilidad, elasticidad y control térmico.

El estudio subraya la importancia de elementos como la forma transversal de las fibras, el uso de fibras con canales y acabados funcionales que mejoran la evaporación del sudor y el confort ergonómico. En particular, las fibras con estructuras multicanal permiten una distribución más eficaz del sudor, evitando el sobrecalentamiento del cuerpo durante la actividad física intensa. Además, enfatizan el papel del diseño ergonómico y liviano en la libertad de movimiento, un aspecto esencial en disciplinas como el pole dance donde se requiere una gran flexibilidad y precisión en la ejecución de movimientos.

Desde un enfoque social y de género, el pole dance ha enfrentado históricamente estigmas y prejuicios vinculados a la sexualización del cuerpo femenino. Sin embargo, en la actualidad ha sido resignificado como una disciplina artística y deportiva que promueve el empoderamiento, la autoestima y la expresión corporal. Triana (2023) argumenta que esta práctica “es un derecho, un acto corporal, social y de camaradería que posibilita la liberación y la superación de todo aquello que genera opresión en quienes la practican”. Diseñar prendas especializadas para el pole dance implica, por tanto, contribuir a la dignificación de esta disciplina, ofreciendo herramientas que refuercen la identidad y seguridad de sus practicantes.

En el contexto mexicano, y particularmente en Puebla, esta disciplina aún enfrenta barreras culturales. No obstante, organizaciones como la Federación de Pole Sports y Deportes Aéreos México (AEROPOLEMX) han promovido su reconocimiento como una actividad legítima que combina fuerza, flexibilidad y disciplina. En este marco, las prendas diseñadas específicamente para el pole dance cumplen no solo una función práctica, sino también simbólica: ayudan a cambiar la percepción pública de la disciplina, promoviendo su aceptación social y fomentando la inclusión de las mujeres jóvenes en deportes no tradicionales.

Método y Metodología

Elección de Inspiración

Las medusas son animales marinos invertebrados pertenecientes al filo Cnidaria, con un cuerpo gelatinoso en forma de campana, tentáculos y un tronco tubular (National Geographic España, 2022). Este ser marino inspira elegancia, fluidez y fortaleza, cualidades que también caracterizan al pole dance. Tomarlas como referencia para el diseño de prendas aporta una base conceptual rica en simbolismo y estética.

A partir de esta inspiración, las prendas pueden transmitir sensación de libertad y dinamismo, utilizando telas ligeras y elásticas que acompañen los giros, figuras y acrobacias propios de esta disciplina.

Tendencia

El pole dance ha dejado de ser una práctica marginal para consolidarse como una disciplina deportiva y artística reconocida. Su crecimiento ha llevado a que gimnasios convencionales comiencen a integrarlo en su oferta; por ejemplo, la cadena francesa On Air Fitness ya ha anunciado la instalación de barras en sus próximas aperturas (Portela, 2024). Este avance ha generado una mayor demanda de ropa especializada que responda a las necesidades técnicas y emocionales de sus practicantes.

La popularidad del pole dance también se debe a su capacidad de empoderamiento. Muchas mujeres encuentran en esta práctica una forma de mejorar su autoestima, confianza y relación con su cuerpo, al experimentar una conexión física y emocional que va más allá del ejercicio. Como señala Triana Vásquez en su estudio sobre el empoderamiento femenino a través del pole dance, esta disciplina funciona como una herramienta de reivindicación personal. En este contexto, la ropa desempeña un papel clave: debe aportar comodidad, seguridad y permitir el libre movimiento, a la vez que refuerza la identidad y confianza de quien la lleva.

Temporalidad

La temporalidad en la moda se entiende como el ciclo comercial que permite la renovación constante de estilos y tendencias, manteniendo activa la industria (Teunissen, 2024). Las principales temporadas son primavera-verano, otoño-invierno y crucero. Para este proyecto se seleccionó la temporada primavera-verano, ya que es la más adecuada para diseñar prendas ligeras, frescas y funcionales, ideales para quienes practican pole dance.

Durante estos meses, las altas temperaturas influyen en las necesidades del cuerpo en movimiento, lo que requiere ropa transpirable que facilite la regulación térmica y maximice la comodidad. Además, las prendas más descubiertas y elásticas favorecen la libertad de movimiento necesaria para realizar figuras acrobáticas complejas, lo cual hace de esta temporada un momento óptimo para la creación de ropa deportiva especializada en esta disciplina.

Colores

La selección de colores para este proyecto se basa tanto en la inspiración conceptual —las medusas— como en las tendencias previstas por Pantone para el año 2025. Las medusas, con su apariencia etérea y luminosa, inspiran el uso de tonos translúcidos y suaves como *Stalactite*, *Strawberry Cream*, *Crocus* y *Ocean Air*, los cuales evocan ligereza y fluidez en las prendas.

Además, muchas especies marinas presentan bioluminiscencia, lo cual justifica la incorporación de colores vibrantes como *Hot Pink*, *Viva Magenta* y *Déjà Vu Blue*, que pueden emplearse en detalles o acentos. Tonos oscuros como *Eclipse* complementan la paleta, haciendo referencia al entorno marino profundo.

El uso de efectos degradados entre estos colores busca replicar la transición suave y orgánica de tonalidades que caracteriza a las medusas, aportando dinamismo y cohesión visual a la colección. Esta paleta cromática no solo responde a criterios

estéticos y de tendencia, sino que refuerza el concepto visual de movimiento, fluidez y bioluminiscencia que define a este proyecto.

Materiales

El diseño de prendas para pole dance requiere telas que combinen funcionalidad, agarre y estética. Como señala Jalovec (2024), la ropa debe permitir flexibilidad, buen contacto con la piel y, sobre todo, empoderar a quien la usa. Por ello, este proyecto selecciona materiales que favorezcan el rendimiento físico y el confort durante las rutinas.

Entre las telas funcionales destacan el nylon y poliéster, por su ligereza, durabilidad y capacidad para absorber la humedad; el spandex o lycra, por su alta elasticidad y agarre en la piel; y mezclas como algodón con elastano, que proporcionan suavidad y flexibilidad, aunque con menor absorción (KILOfela, 2024).

Además del aspecto técnico, el diseño considera también el valor visual y escénico del pole dance. Jalovec (2024) indica que prendas más reveladoras pueden aumentar el impacto visual de las presentaciones. Por esta razón, se integran telas como chifón y malla, ambas ligeras y translúcidas, ideales para crear detalles y capas que aporten movimiento y volumen sin añadir peso, en coherencia con la inspiración etérea de las medusas.

Siluetas

La silueta, entendida como el contorno o forma general de una prenda, define la estructura visual y el estilo de un diseño, influyendo en cómo se perciben las proporciones del cuerpo (Daisie Team, 2023). En este proyecto, se emplean dos siluetas principales: reloj de arena y triángulo, elegidas por su valor estético y funcional.

La silueta reloj de arena, considerada equilibrada y femenina, permite resaltar las curvas naturales del cuerpo, contribuyendo a que las usuarias se sientan más seguras y empoderadas.

Por otro lado, la silueta triángulo, caracterizada por caderas más anchas y hombros más estrechos, permite diseñar prendas que añadan interés visual en la parte superior del cuerpo. Además, al inspirarse en las medusas, se puede incorporar volumen en la parte inferior de la prenda, simulando la forma de campana de este ser marino, y fortaleciendo así la conexión conceptual de la colección.

Estas elecciones de silueta enriquecen tanto la estética como la funcionalidad de las prendas, favoreciendo la movilidad, el equilibrio visual y la autoexpresión de las practicantes de pole dance.

Mercado

Edad: 18-40 años

Residencia: Ciudad de Puebla.

NSE: C+, A/B, estos segmentos permitirán dirigirse a un público que valora la estética y funcionalidad de la ropa, y que además tiene el poder adquisitivo para pagar por diseños exclusivos o especializados.

Ocupación: Profesionistas

Sexo: Femenino

Frecuencia de consumo: uno o dos conjuntos cada mes.

Estilo personal: Femenino y minimalista.

Bocetaje

Figura 1

Boceto 1 "BM1"

Figura 2

M1

Figura 3

Ficha técnica

Ficha técnica

MARCA	Cersé	DESCRIPCIÓN	Bodysuit deportivo	TELA BASE	Lycra
CANTIDAD	1			COMPLEMENTO	Mesh
ENTREGA	N/A	LÍNEA	Deportiva	PROCESO	N/A
MODELO	M7			HABILITACIÓN	N/A
TEMPORADA	Primavera/verano	ETIQUETA/MARCA	Cersé		

PIEZAS ENTRETRELADAS	TELA BASE

HILOS	TELA DE COMBINACIÓN
COSTURAS	Poliéster
HILO VISTA	Poliéster
HILO DE BOTÓN	N/A
OJALES	N/A

Patronaje y tendido

El proceso de patronaje inicia tomando medidas corporales clave: contorno de busto, cintura, cadera, largo de talle delantero y trasero, ancho de espalda y tiro. Con estas medidas se traza el molde base sobre papel o cartulina para patronaje.

Es importante, durante el patronaje, aplicar reducciones proporcionales (entre 8% y 12%) en todas las medidas horizontales para compensar la elongación de la lycra o suplex, logrando así un ajuste anatómico.

En primer lugar, se establece un rectángulo base en el que se marcan los niveles de busto, cintura y cadera. A partir de estos, se define el escote frontal, bajando entre 8 y 12 cm según la elasticidad del tejido. Para la sisa, se toma la medida de sisa delantera y espalda, para hacer el tirante del body, respetando la amplitud necesaria para libertad de movimiento. El tiro se traza considerando un ajuste ceñido, restando de 2 a 4 cm sobre la medida real para aprovechar la elasticidad de la tela.

Figura 4

Fotografía del patronaje

Posteriormente, se realiza el molde de la espalda, ajustando la forma del escote trasero, que puede ser más alto o profundo según el diseño, en este caso más

profundo. Finalmente, se extrae a papel micro y se agrega margen de costura de 1/2" alrededor de todas las piezas.

Después de esto, se pasa a la parte del tendido, siendo este la preparación de la tela antes de cortarla. Se coloca la tela sobre una mesa grande, doblada o extendida, asegurándose de que esté bien alineada (sin arrugas, estirada correctamente y respetando la dirección del hilo). El tendido permite acomodar los patrones sobre la tela para optimizar el material y garantizar que las piezas conserven sus propiedades de elasticidad y forma.

Figura 5

Fotografía tendido de tela 1

El tejido se tiende sobre la mesa en forma de libro (doblado a la mitad con el derecho hacia adentro), asegurando que la elasticidad principal quede en sentido horizontal. Los patrones se colocan alineados con el hilo de la tela (paralelos al orillo) para preservar las propiedades de elongación y ajuste.

Figura 6

Fotografía tendido de tela 2

Corte

El corte es el proceso de recortar la tela siguiendo la forma de los moldes. El corte debe ser preciso para que las piezas encajen perfectamente durante la confección. Es muy importante respetar márgenes de costura y mantener la dirección de la tela, sobre todo en tejidos elásticos como el suplex o la lycra. El corte se realiza con tijeras bien afiladas o cortadora eléctrica, siguiendo el contorno de los moldes con precisión, respetando los márgenes de costura.

Figura 7

Fotografía de corte

Confección

La confección es el proceso de unir las piezas de tela mediante costuras para formar la prenda completa. Incluye la elección de las puntadas adecuadas, las máquinas (como overlock o collareta) y los acabados (como sesgos o elásticos).

El ensamblaje del body comienza uniendo costados con máquina overlock, utilizando hilo de poliéster resistente. Posteriormente, se refuerzan las uniones con puntadas de seguridad y se realiza la unión de la entrepierna. El escote y las aberturas de piernas se terminan aplicando sesgo de la misma tela o elástico cubierto, empleando máquina collareta o zigzag para mantener la elasticidad. El cierre de la prenda será mediante costura cerrada. Durante todo el proceso se mantiene la elasticidad natural de la prenda, cuidando que las costuras no restrinjan el movimiento ni generen puntos de tensión incómodos para la usuaria.

Figura 8

Fotografía confección

Conclusiones y discusión

La presente investigación logró evidenciar la relevancia de diseñar prendas especializadas para mujeres de 18 a 30 años que practican pole dance en la Ciudad de Puebla, atendiendo tanto a sus necesidades físicas como emocionales. A partir del estudio realizado, se cumplieron la mayoría de los objetivos planteados, estableciendo un marco teórico y técnico sólido sobre el diseño ergonómico y funcional, así como sobre el uso de textiles adecuados para ropa deportiva ajustada al cuerpo.

Respecto al objetivo general, se logró diseñar y confeccionar un prototipo especializado de body deportivo inspirado en la fluidez y fortaleza de las medusas, el cual integra elementos funcionales, ergonómicos y estéticos. Este prototipo responde a los principios de comodidad, ajuste anatómico y libertad de movimiento,

tomando en cuenta los puntos de agarre más importantes durante la práctica del pole dance, como el abdomen, muslos, axilas y parte interna del brazo.

En cuanto a los objetivos específicos, se cumplió con el análisis de los textiles más adecuados (lycra, suplex y mesh), considerando propiedades como elasticidad, transpirabilidad y resistencia. Además, se desarrollaron los patrones del body considerando principios de ergonomía, reducción de medidas por elasticidad y distribución estratégica de las piezas para maximizar el rendimiento y la comodidad.

Las preguntas de investigación fueron respondidas a lo largo del proceso:

Se demostró la importancia de diseñar prendas especializadas para esta disciplina, tanto por motivos técnicos como sociales, ya que el pole dance combina exigencia física, expresión artística y empoderamiento. Se identificaron las telas ideales, siendo aquellas con gran elasticidad, memoria de forma, buena absorción del sudor y suavidad al tacto.

Se establecieron los puntos de contacto clave con la barra, lo cual guio el diseño para evitar cubrir zonas que interfieren con el agarre. Y se definieron los aspectos incómodos en prendas actuales, como costuras que rozan, falta de soporte en ciertas áreas o exceso de tela, que se evitaron en el diseño propuesto.

Sin embargo, hay elementos que no se pudieron lograr completamente dentro de esta etapa del proyecto. Por limitaciones de tiempo y recursos, no se desarrolló una colección completa ni se realizaron pruebas prácticas del prototipo con usuarias reales, lo que hubiera permitido validar de manera más objetiva la funcionalidad, ajuste y comodidad de la prenda durante la práctica del pole dance.

Por lo tanto, una recomendación importante para etapas futuras sería realizar sesiones de prueba con mujeres que practican esta disciplina, de distintos niveles y complejidades, con el fin de obtener retroalimentación directa sobre el ajuste, seguridad y desempeño del body durante el movimiento. Estas pruebas permitirían

detectar si se requieren ajustes en el diseño, en el patronaje o en las técnicas de confección aplicadas.

Además, se podría considerar el desarrollo de versiones modificadas del prototipo para diferentes niveles de exigencia (entrenamiento, competencia, presentación escénica) o incluso diseñar prendas complementarias como tops, shorts o enterizos inspirados en la misma línea conceptual.

Desde el punto de vista social, el proyecto también logró su propósito al aportar al reconocimiento del pole dance como una disciplina deportiva legítima, desafiando los estigmas y valorando el papel del diseño como herramienta de expresión y empoderamiento.

En conclusión, este trabajo representa una aportación significativa en el campo de la moda funcional en México. El prototipo desarrollado demuestra la viabilidad de crear prendas deportivas que integren técnica, ergonomía y estética, respondiendo a una necesidad real del mercado. Aunque aún existen áreas por explorar, este primer acercamiento permite sentar bases sólidas para futuras investigaciones y desarrollos en el diseño de indumentaria especializada para disciplinas emergentes como el pole dance.

Referencias

- Ahmad, F., Akhtar, K. S., Anam, W., Mushtaq, B., Rasheed, M., Ahmad, S., Azam, F., & Nawab, Y. (2023). Recent developments in materials and manufacturing techniques used for sports textiles. *International Journal of Polymer Science*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/2021622>
- Cinti, D. T. R., Teixeira, J. C., Santos, J. S., & Mocarzel, R. C. S. (2022). Revisión sistemática sobre el Pole Dance. *Research, Society and Development*, 11(3). <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26470>

- Cinti, D. T. R., Teixeira, J. C., Neves Jr., J. D., Fidale, T. M., Silvana, R. P. M., & Lizardo, F. B. (2024). Electromyographic analysis of core muscle activity during pole dance movements using the knee lock. *Journal of Physical Education and Sport*, 24(6), 2247–2255. <https://doi.org/10.7752/jpes.2024.06174>
- Daisie Team. (2023, July 21). *Fashion silhouettes: Types, history & best practices*. Daisie Blog. <https://blog.daisie.com/fashion-silhouettes-types-history-best-practices/>
- Jalovec, Ž. (2024, February 21). *The right pole dancing clothes for pole dancing*. Lupit Pole. <https://www.lupitpole.com/en/news/pole-dance/the-ultimate-guide-to-pole-dance-dress-code>
- KILOtela. (2024, January 19). *El mundo de las telas deportivas*. KILOtela. <https://www.kilotela.com/descubre-las-mejores-telas-deportivas/>
- National Geographic España. (2022). *Medusas - Qué tipo de animales son y cuáles son sus características*. National Geographic España. <https://www.nationalgeographic.com.es/animales/medusas>
- Portela, L. M. (2024, July 10). *Pole dance, la nueva tendencia que despierta en los gimnasios*. CMD Sport. <https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/pole-dance-la-nueva-tendencia-despierta-los-gimnasios/>
- Teunissen, J. (2024, February 22). *El sistema de la moda: Las temporadas explicadas*. Fashion United. <https://fashionunited.es/noticias/contexto/el-sistema-de-la-moda-las-temporadas-explicadas/2024022242632>
- Triana, M. L. (2023, October 18). *De la estigmatización a la admiración: El pole dance como práctica de reivindicación y empoderamiento femenino* [Tesis de pregrado, Universidad Distrital]. Repositorio Institucional Universidad Distrital. <https://repository.udistrital.edu.co/items/f39f8fdd-b89a-4680-a568-3a5a8b9617af>

**REINTERPRETACIÓN DE DIEZ RECETAS DE SOR
JUANA INÉS DE LA CRUZ A LA COCINA MEXICANA
CONTEMPORÁNEA**

**REINTERPRETATION OF TEN RECIPES BY SOR JUANA
INÉS DE LA CRUZ TO CONTEMPORARY MEXICAN
CUISINE.**

Artículo de investigación

Rodríguez, Diego

UVP, Universidad del Valle de Puebla

diego.guarnero@gmail.com

ORCID: 0009-0009-9466-4337

Recibido el 10 de julio de 2024. Aceptado el 13 de septiembre de 2024. Publicado el 30 de junio de 2025.

Reseña del Autor

Egresado de la Universidad del Valle de Puebla en la Licenciatura de Gastronomía, con certificación en Certificación Evaluaasi – Microsoft Office Excel 2016, Certificación TOEFL y Certificación ECo081 de Manejo Higiénico de Alimentos por la Secretaría de Salud. Con intereses profesionales en la industria hotelera y restaurantera en estados con alto índice de turismo, contando con especialidad en el área de repostería.

Resumen

Problemática. En el contexto actual de la gastronomía, la comida rápida ha tomado protagonismo por su particularidad de ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, dejando atrás a la cocina tradicional mexicana; por lo que se plantea una propuesta de reinterpretación de platillos de Sor Juana Inés de la Cruz y con ello dar difusión a recetas que forman parte de la identidad mexicana. **Paradigma, método y metodología.** Para resolver la problemática ya antes descrita en la presente investigación, se utilizará el paradigma mixto usando el método cuasi-experimental, cuyos instrumentos empelados son el recetario institucional de la Universidad del Valle de Puebla y una prueba organoléptica. **Sujetos y objeto de investigación.** Disponiendo de siete expertos gastronómicos de la institución ya mencionada y con diferentes especialidades para valorar diez recetas del “Libro de cocina, selección y transcripción por Sor Juana Inés de la Cruz”. **Objetivo.** Con el objetivo de proponer un recetario que contenga la reinterpretación los diez platillos del objeto de estudio ya mencionado a la cocina mexicana contemporánea, mediante un análisis y pruebas de técnicas actuales y tradicionales para la transformación de dichas recetas tradicionales. **Resultados.** Arrojando como resultados que la valoración de los diez productos fue aceptable. **Conclusión.** Por consiguiente, se pudo trabajar de manera efectiva sobre la reinterpretación de los diez platillos logrando valores aprobatorios para los mismos. **Recomendaciones.** Sin embargo, hay elementos que se pueden modificar para una mayor aceptación,

donde los expertos gastronómicos externaron la dificultad de elaborar un menú de reinterpretación e indican que puede haber un índice de mejora en todos los aspectos organolépticos, resaltando que las bases ya fueron establecidas al realizar este primer experimento y sobre las mismas se podrá seguir trabajando.

Palabras clave: Preparación de alimentos, México, Religión, Historia Latinoamericana, Escritora.

Abstract

Problematic. In the current context of gastronomy, fast food has taken center stage for its particularity of saving time, money and effort, leaving traditional Mexican cuisine behind; therefore, a proposal is proposed to reinterpret Sor Juana Inés de la Cruz's dishes and thereby disseminate recipes that are part of the Mexican identity. **Paradigm, method and methodology.** To solve the problem previously described in this research, the mixed paradigm will be used using the quasi-experimental method, whose instruments used are the institutional recipe book of the Universidad del Valle de Puebla and an organoleptic test. **Subjects and object of research.** Having seven gastronomic experts from the aforementioned institution and with different specialties to evaluate ten recipes from the "Cookbook, selection and transcription by Sor Juana Inés de la Cruz". **Objective.** With the objective of proposing a recipe book that contains the reinterpretation of the ten dishes of the aforementioned object of study to contemporary Mexican cuisine, through an analysis and testing of current and traditional techniques for the transformation of said traditional recipes. **Results.** The results showed that the evaluation of the ten products was acceptable. **Conclusion.** Consequently, it was possible to work effectively on the reinterpretation of the ten dishes, achieving approving values for them. **Recommendations.** However, there are elements that can be modified for greater acceptance, where gastronomic experts expressed the difficulty of developing a reinterpretation menu and indicate that there may be an improvement rate in all organoleptic aspects, highlighting that the bases

were already established at the time. carry out this first experiment and continue working on them.

Keywords: Food, Mexico, Religion, Latin American history, Writer.

Introducción

En el contexto actual, la gastronomía se ha tenido que adaptar a las nuevas corrientes buscando diferenciarse de los demás y ofrecer productos únicos que llamen la atención de los comensales, separándose o transformando lo tradicional.

Para lograrlo surgieron varias corrientes como lo es la cocina de autor, la cocina molecular, las deconstrucciones, kilómetro cero, entre otras; así mismo y hablando en específico de la gastronomía mexicana, también en la actualidad ésta ha tenido gran impacto a nivel global; sin embargo, está siendo explotada por chefs y cocineros extranjeros que por los mismo mexicanos.

Como consecuencia el gobierno mexicano ha impulsado políticas para desarrollar la misma y toda la cadena que le concierne y cada vez se la da más importancia a la historia y rescate de ingredientes y platillos típicos mexicanos siendo que algunas cocinas de origen mexicano se han consolidado como patrimonio de la humanidad y como consecuencia algunos gastrónomos mexicanos han hecho uso de las tendencias ya mencionadas para impulsar la cocina mexicana (Ojeda et al., 2017).

Por lo que en la presente investigación se busca reinterpretar diez platillos de Sor Juana Inés de la Cruz, estandarizando y cambiando la narrativa de las recetas a un lenguaje actual, haciendo uso de técnicas contemporáneas para lograrlo y con ello dar difusión a sus recetas que forman parte de la identidad cultural mexicana.

Planteamiento del problema

Por la globalización muchas recetas tradicionales se van olvidando, ya que los alimentos cada vez son más homogéneos, un ejemplo de ello son las franquicias

de comida rápida que continúan expandiéndose y tomando más popularidad; por lo que la industria alimentaria para subsistir está replicando alimentos como hamburguesas, pizzas, hotdogs, nachos, entre otros y dejando en segundo plano los platillos tradicionales mexicanos.

Dicha investigación contribuirá con la disciplina desde una perspectiva práctica, por medio de una propuesta que busca estandarizar recetas tradicionales, el cual se encuentran en un formato narrativo y sin especificaciones generales sobre gramajes, tiempos de cocción o con un lenguaje propio de la época barroca en este caso y que se han replicado bajo la interpretación del cocinero, además de fomentar la identidad cultural mexicana haciendo uso del recetario de Sor Juana Inés de la Cruz, personaje emblemático mexicano que es fácil de ubicar.

Por lo anterior, se seleccionó el uso de un recetario para tener un orden y estandarización en los productos, utensilios y procesos que se van a ocupar al reinterpretar los platillos de Sor Juana Inés de la Cruz; además de tener un registro de su elaboración.

Receta

El primer instrumento es un formato de receta el cual se usará para la gestión de información contenida en cada platillo; el formato en cuestión está validado su contenido y en uso por la Universidad del Valle de Puebla.

Es una hoja de la Universidad del Valle de Puebla, el cual tiene secciones de datos generales de la misma institución; así como la de la receta (materia, catedrático responsable, fecha, nombre de la receta y porciones), además de un apartado de ingredientes, el cual se divide en tres secciones: cantidad, unidad de medida y materia prima. Apartado de equipo y utensilios necesarios de producción, material extra, sección para imagen del producto terminado, costo de receta, técnica de preparación y/o procedimiento y sección de conclusiones, conclusiones y observaciones por el alumno.

Figura 1

Formato de recetario de la Universidad del Valle de Puebla

Materia:					
Catedrático responsable:					
Fecha:					
Nombre de la receta:					
Porciones:					
Ingredientes			Fotografía		
Cantidad	Unidad	Materia prima			
			Cantidad	Unidad	Materia prima
Equipo de producción			Material extra		
Técnica de preparación					
Costo por porción:					
Observaciones, comentarios o conclusiones del alumno:					

Sin embargo, se harán ligeras modificaciones para adecuarla a la información que se necesita para llevar a cabo la presente investigación; siendo los datos presentados a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1

Instrumento de validación de recetario

Variable	Valorización
Fecha	Tener constancia de que el experimento se realizó a lo largo del trabajo de investigación.
Nombre de la receta	Diferenciar el platillo.
Ingredientes	Estandarización de receta y sus ingredientes.
Fotografía	Apoyo visual para identificación del platillo.
Equipo de producción	Equipo necesario para la producción de los platillos
Material extra	De ser necesario, material extra que se ocupe en la producción del platillo.
Técnica de preparación	Paso a paso de cómo se van a realizar los platillos.
Observación por el alumno	De ser necesario, comentarios extra que el alumno detectó en la realización del producto.

Evaluación Organoléptica

La segunda herramienta es un formato de evaluación organoléptica y se utilizará para la recolección de datos necesarios para la investigación; los elementos y validación de contenido en la tabla, han sido aprobados y usados por la Universidad del Valle de Puebla y contiene las siguientes características.

Es una evaluación con escala Likert, cuyo formato ayudará para la valoración de los platillos por parte de los expertos, el cual se divide en diferentes secciones: visual, aromática/olfativa y degustativa donde en la misma se perciben los sabores y texturas.

Tabla 2

Instrumento de validación de evaluación organoléptica

Variable	Valorización.
Visual	Evaluar el atractivo del platillo; así como los elementos que lo componen: porción, colores y montaje.
Olor	Valorar el aroma que desprende el platillo.
Textura	Apreciar si se logró una buena combinación de texturas en caso de ser un platillo compuesto o de ser un elemento, valorar si la estructura es la adecuada.
Sabor	Estimar el nivel de agrado gustativo del platillo.
Aceptación	Valoración final del platillo presentado, donde los expertos gastronómicos determinarán el nivel de aceptación que le dan al producto.
Comentarios	Sección abierta en caso de que los expertos gastronómicos deseen retroalimentar o aportar opiniones que puedan ayudar al investigador.

Resultados

En la presente sección finalmente se muestran los resultados de la presente investigación; así como el análisis de estos. Donde se divide en dos secciones, siendo la primera mencionando a los participantes y la segunda entrando con las tablas y figuras que indican la valoración de los diez platillos reinterpretados.

1. Nombre y área de especialidad.

En este apartado, se indaga en los participantes de la investigación, siendo su nombre para identificarlos en la institución y su área de especialidad; los cuales son:

Tabla 3

Participantes, expertos gastronómicos que laboren en la Universidad del Valle de Puebla

No.	Participantes	Área de interés y/o especialidad
1	Chef Oliver Gatica	Cocina experimental
2	Chef Jorge Jalil	Repostería
3	Chef Gabriela Mendoza	Administración y finanzas
4	Chef Agustín Cantó	Cocina internacional
5	Chef Isaí Sánchez	Cocina mexicana
6	Chef Aldo Arellanes	Cocina mexicana
7	Chef Raúl Blázquez	Repostería
8	Chef Lizbeth Valencia	Repostería

Figura 2

Área de especialidad de participantes.

Se seleccionaron participantes con diferentes especialidades para que dieran diversos puntos de vista y recomendaciones sobre los platillos; así como por disponibilidad para la prueba de los mismos.

2. Gráficas y Tablas.

A continuación se presentan las gráficas y tablas resultantes de los diez platillos, las cuales se dividen en cinco secciones siendo:

- Fase visual: En dicha fase lo que se buscaba valorar era el atractivo del platillo, así como la diversidad de colores que se pudieran apreciar en el mismo siendo los resultados:
- Fase Olfativa: Los expertos gastronómicos valoraron el aroma en general de los productos, así como individuales y si este era de su agrado.
- Fase degustativa: En dicho proceso, los expertos probaron los platillos y los aspectos a determinar fue la combinación de texturas, sabores y sus balances entre ingredientes, así como las temperaturas y si eran las adecuadas del producto.

- Valoraciones generales: Se toma en consideración las técnicas aplicadas en la elaboración de los platillos, descritas por el investigador, así como si consideran que es un producto nuevo y novedoso, entrando en la categoría de “productos de la cocina mexicana contemporánea”.
- Opiniones y/o sugerencias: Finalmente se tuvo una sección abierta, donde los expertos gastronómicos pudieron dar su punto de vista del platillo, así como sugerencias que retroalimentan a las recetas realizadas.

Iniciando así con el primer producto el cual es el Ante de Natas que fue reconstruido a un Crème Brûlée debido a que por sus ingredientes y descripción en el recetario se pudo trabajar en un producto similar siendo el mencionado, arrojando los siguientes resultados:

Figura 3

Ante de Natas: Crème Brûlée

Lo que refleja la Figura 2 las respuestas fueron constantes en cuanto al Crème Brûlée; sin embargo analizando el promedio da como resultado una percepción “regular” acerca de los mismos lo cual es un indicador de que se puede mejorar el mismo en todos los aspectos.

Tabla 4

Opiniones y/o sugerencias: Ante de Natas

Ante de Natas: Crème Brulée	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	Mejorar presentación
Sujeto 2	Cuidar caramelización, más variedad de frutos rojos, uso de más yema para fluidez.
Sujeto 3	Usar más licor de amaretto.
Sujeto 4	No lo encuentro atractivo, considero que es la clásica Crème Brulée solo con notas de mantequilla.
Sujeto 5	N/a

Respecto al análisis cualitativo del producto a lo que respecta las recomendaciones abiertas mostradas en la Tabla 2, se mencionan que las debilidades del mismo fueron respecto a las técnicas empleadas, así como elementos que puedan ayudar a elevar su atractivo al agregar más tonos de sabor del licor de amaretto y trabajar en la parte visual.

Continuando con el segundo producto siendo el Ante de Nuez, que en su reinterpretación a Helado de Nuez se le agregaron más elementos y técnicas para complementar el platillo y potenciar el sabor de la nuez, además de dar productos diferentes a los diferentes Antes que se trabajaron en la investigación; siendo los resultados:

Figura 4

Ante de Nuez: Helado de Nuez

En el Helado de Nuez y como nos muestra la Figura 3, se ve un aumento en el promedio de resultados a comparación del producto anterior, dando un puntaje de “bueno” rozando con el “excelente” en la fase de degustación, siendo que fue un platillo que les agradó el rumbo de su reinterpretación.

Tabla 5

Opiniones y/o sugerencias: Ante de Nuez

Ante de Natas: Crème Brulée	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	N/a
Sujeto 2	N/a
Sujeto 3	N/a
Sujeto 4	Añadir notas cítricas.
Sujeto 5	N/a

Al haber logrado un platillo del agrado de los expertos gastronómicos y como se muestra en la Tabla 3 se sugiere agregar notas cítricas para obtener más sensaciones y sabores en lo degustativo.

Siguiendo con el Bienmesabe, el cual se transformó en un Parfait de Arroz Conde al seguir con el arroz que Sor Juana Inés de la Cruz utilizaba para la elaboración del bizcocho del producto original, dando resultados variados mostrados a continuación:

Figura 5

Bienmesabe: Parfait de Arroz Conde

Como se muestra en la Figura 4, es un producto que tuvo valoraciones diversas en sus diferentes aspectos a evaluar; sin embargo todos los promedios están por encima de la clasificación de producto “regular”, además de que sus oportunidades de mejora son más concretas.

Tabla 6

Opiniones y/o sugerencias: Bienmesabe

Bienmesabe: Parfait de Arroz Conde	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	Congelado
Sujeto 2	Frutos rojos y galleta por capas, uso de sifón para textura de crema y para bizcocho, uso de tapioca.
Sujeto 3	N/a
Sujeto 4	N/a
Sujeto 5	N/a

Respecto a recomendaciones mostradas en la Tabla 4, fueron en trabajar más en una deconstrucción, sustituyendo incluso el arroz con tapioca siendo otro producto con almidón, pero para lograr texturas más resistentes y que se puedan mantener las capas características de un postre como lo son los Parfait.

A continuación, se muestran los Huevos hilados, que por su característica de solo constar de tres ingredientes para su elaboración siendo el agua, azúcar y yemas, se considero potenciar los mismos elementos al presentarlos con una crema pastelera clásica obteniendo los siguientes datos:

Figura 6

Huevos Hilados con crema pastelera

En la Figura 6 que representa a los Huevos hilados, muestra un promedio de su valoración de cuatro, indicando que también se les hace un producto “bueno”, además de contrastar con lo que el investigador pensaba al no haberse reinterpretado como tal, sino que se complementó con otra elaboración como se mencionó anteriormente.

Tabla 7

Opiniones y/o sugerencias: Huevos hilados

Ante de Natas: Crème Brûlée	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	N/a
Sujeto 2	Cuidar la combinación de texturas.
Sujeto 3	Actualización en el México contemporáneo, falsos noodles con salsa de tapioca.
Sujeto 4	N/a
Sujeto 5	N/a

Sin embargo, en las recomendaciones que se visualizan en la tabla 5, se habla en trabajar en sus complementos y presentación, donde uno de los expertos externó que se pueden realizar falsos noodles como otra presentación y para dar otra experiencia degustativa.

Como quinto elemento, se tiene la Leche quemada, el cual fue reinterpretado en un Flan imposible de horchata, debido a que cuenta con las características de contar con un bizcocho y caramelo flameado el cual le da el nombre al platillo original, teniendo la siguiente percepción por parte de los expertos:

Figura 7

Leche quemada: Flan imposible de horchata

En la Figura 7, se puede observar que a pesar de tener variaciones en los resultados, en promedio se pueden catalogar como “buenos” lo cual hace que este platillo sea uno de los que más les agradó a los participantes; donde también está claro los puntos de oportunidad que se pueden trabajar en primera instancia.

Tabla 8

Opiniones y/o sugerencias: Leche quemada

Leche quemada: Flan imposible de horchata	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	N/a
Sujeto 2	N/a
Sujeto 3	Buen equilibrio en el platillo en cuanto a texturas y sabores. Buena potencia de dulce.
Sujeto 4	N/a
Sujeto 5	N/a

Así mismo y como se observa en la Tabla 7, los comentarios fueron orales en los que resaltaban que se podían agregar más colores; además de que la única opinión escrita fue para resaltar los puntos fuertes del producto siendo texturas, sabores y equilibrio.

Siguiendo con el Turco de maíz, se elaboraron tamales con el maíz cacahuazintle mencionada en el recetario de Sor Juana, cuyo relleno está elaborado con los demás elementos del producto, entrando en la definición de deconstrucción, arrojando los siguientes resultados:

Figura 8

Turco de Maíz: Tamales de maíz cacahuazintle

En la figura 7 se observa que los expertos tuvieron una buena perspectiva en general sobre el platillo reconstruido, teniendo como punto débil la fase olfativa donde los resultados se acercan a la valoración de “regular” pero con los demás llegando a “bueno”.

Tabla 9

Opiniones y/o sugerencias: Turco de maíz cacahuazintle

Turco de Maíz: Tamales de maíz cacahuazintle	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	Seco por temperatura; usar y/o combinar con elote dulce.
Sujeto 2	N/a
Sujeto 3	Me gustó equilibrio de las porciones en los elementos que componen el platillo.
Sujeto 4	Está balanceada la cantidad de sal y azúcar.
Sujeto 5	Bien porcionado (humedad).
	Todo bien, solo mejorar presentación del elote.
	Cuidar cocción de proteína

Respecto a las recomendaciones, fue de los platillos con los que los expertos más opinaron donde se encuentran oportunidades en las técnicas, siendo mejora en la humedad y cocción, además de sugerir otras opciones para elaborar la masa y resaltando puntos fuertes como equilibrio de los elementos que componen el producto.

Continuando con el Clemole de Oaxaca, nuevamente se realizó una deconstrucción de los elementos convirtiendo el producto en un Verrine de Clemole contrastando la temperatura de consumo debido a que por las características de los elementos que componen el verrine, tiene que consumirse frío, obteniendo las siguientes valoraciones:

Figura 9

Clemole de Oaxaca: Verrine de Clemole

Como se puede visualizar en la Figura 9, hubo discrepancias de percepciones respecto al mismo siendo que se encuentran las opiniones distribuidas entre malo y excelente, sin embargo el promedio aproximado entre los resultados nos dan un promedio de bueno.

Tabla 10
Opiniones y/o sugerencias: Clemole de Oaxaca

Clemole de Oaxaca: Verrine de Clemole	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	La textura de la mousse es buena, encuentro correcto la cantidad de grenetina. Bien la textura del aspic. En pequeña cantidad es agradable.
Sujeto 2	N/a
Sujeto 3	N/a
Sujeto 4	N/a
Sujeto 5	Combinar con queso de cabra para hacer más cremoso el mousse.

Además y como se muestra en la Tabla 10, se hace una única sugerencia para mejorar el producto en cuanto a textura del mousse y se resaltan los puntos fuertes siendo las técnicas, texturas y porción.

Continuando así con el Ante de camote molido con almendras, donde se elaboraron unos Jamoncillos de los sabores mencionados, siendo un dulce típico mexicano, donde para equilibrar el dulzor que pudiera tener la golocina y potenciar el sabor del camote, se complementó con un zumo del mismo producto.

Figura 10
Ante de Camote Jamoncillos de camote y zumo de camote

Observando la figura 10 el producto también varía entre el calificativo de malo y excelente, lo cual dio un promedio que se encuentra entre las valoraciones de “regular” y “bueno”.

Tabla 11

Opiniones y/o sugerencias: Ante de camote

Ante de camote: Jamoncillos de camote y zumo de camote	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	N/a
Sujeto 2	Hay mucha humedad en el Jamoncillo. Añadir color. Modificar la presentación, respetaría la porción, debe ser pequeña a bocado.
Sujeto 3	Mejorar textura del Ante.
Sujeto 4	N/a
Sujeto 5	N/a

Siendo que como se observa en la Tabla 11, uno de los participantes es experto en dulces típicos y pudo dar retroalimentación sobre la elaboración de los jamoncillos, siendo que encuentra oportunidad en los aspectos visuales y de técnicas.

Como penúltimo platillo se tiene al Mancha Mantiles, donde se elaboraron unos molotes rellenos del mismo producto y complementando con sabores, texturas y sensaciones con otros ingredientes del mismo como la manzana convertida en chutney para darle más humedad y acidez o potenciando el camote usado en la masa con una salsa del mismo, teniendo las siguientes valoraciones:

Figura 11

Mancha manteles: Molotes de mancha manteles

Respecto a los Molotes de mancha manteles, se puede observar en la figura 11 que fue una constante por parte de los expertos gastronómicos que el producto en todas sus fases es catalogado como “bueno” en promedio; aun así hay elementos a mejorar en la degustación y técnicas, mismas que se ven reflejadas en la siguiente tabla.

Tabla 12

Opiniones y/o sugerencias: Mancha manteles

Mancha manteles: Molotes de mancha manteles	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	Temperatura y mejorar fritura.
Sujeto 2	El aroma dominante es el del germinado/brotos de trébol usados. En cuanto al sabor predomina un gusto a picante que invade el paladar y cubre al resto de ingredientes.
Sujeto 3	Usar fruta decorativa, helado de mermelada sobre masa para torta de plátano frito o camote y uso de compota.
Sujeto 4	N/a
Sujeto 5	N/a

Siendo otro de los productos donde los expertos tuvieron más sugerencias en mejorar el producto tanto en sus técnicas y complementos, siendo que sugieren agregar nuevos como helado y obtener más texturas y temperaturas y reemplazar otros como el germinado que perjudicó en la fase olfativa.

Finalmente se presentaron los Alfjores, siendo que son diferentes a los que se conocen de Argentina debido a los elementos del mismo siendo el uso de aromáticos y frutos secos característicos de la época Barroca y sin definir el bizcocho o galleta que complementa el producto, reinterpretando así en unas mini tartas con el relleno ya mencionado, teniendo los siguientes resultados:

Figura 12

Alfajores: Mini-tartas de alfajores

En la figura 12 muestra la valoración de las Minitartas de alfajores, siendo uno de los productos con menor puntaje y a pesar de ello, el promedio muestra que fue un producto aceptable, pero con más oportunidad de mejora en todos los aspectos organolépticos.

Tabla 13

Opiniones y/o sugerencias: Alfajores

Alfajores: Minitartas de alfajores	
Participante	Opiniones y/o sugerencias
Sujeto 1	N/a
Sujeto 2	Base de tarta bien. Construir trufa, servir con mate. Convertir coctel de mate con trufa de alfajor.
Sujeto 3	N/a
Sujeto 4	N/a
Sujeto 5	N/a

Continuando con la Tabla 13 donde se resalta la técnica de cocción de la masa y recomendando otras opciones de complementar y presentar el producto para darle un aspecto contemporáneo.

Cerrando con así con los resultados donde se pudo observar que las tendencias de valoración de los diez platillos se encuentran entre “regulares” y “buenos”, resaltando que ninguno dio como resultado malo en su promedio, por lo que se les puede dar la definición de aceptables.

Conclusiones y discusión

El objetivo general busca proponer un recetario con la reinterpretación de diez platillos de Sor Juana Inés de la Cruz a la cocina mexicana contemporánea, mediante un análisis y pruebas de técnicas actuales y tradicionales para la transformación de dichas recetas tradicionales mexicanas, se concluye que se cumplió; sin embargo, hay elementos que se pueden modificar para una mayor aceptación y/o mejorar la reinterpretación de los productos.

Además de indagar en el planteamiento del problema que describe el contexto actual de la gastronomía y el auge de la comida rápida que va reemplazando platillos tradicionales mexicanos por su particularidad de ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en reproducirlos; por lo que al haber estandarizado y reinterpretado recetas tradicionales mexicanas de Sor Juana Inés de la Cruz, donde se utilizó su imagen para entrar en contexto sobre temporalidad de los platillos y sus ingredientes, se desarrolló la investigación y se logró volver a dar a conocer platillos tradicionales que ya no son tan sonados como el Clemole de Oaxaca, los diferentes Antes o los Huevos Hilados.

Donde entrando en discusión con los expertos gastronómicos, externaron la dificultad de elaborar un menú de reinterpretación; así mismo y como valoración de los platillos, en promedio dieron que estos son aceptables, más no buenos o excelentes; por lo que aún tienen puntos de oportunidad de mejorar en todos los sentidos organolépticos (presentación, colores, sabores, texturas, guarniciones, entre otros); sin embargo las bases ya fueron establecidas al realizar este primer experimento y sobre las mismas se podrá seguir trabajando.

NITEMOA

— CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN —

UVP

3 Sur 5759 Col. El Cerrito
CP. 72440 Puebla, Pue., México

| | uvp.mx |